

ENTREVISTA 1

Olha... eu comecei trabalhar muito nova, apenas 12 anos. E todo meu tempo de trabalho é... na roça, no rural, a gente trabalhava com... plantando flores e colhendo flor. Uma época... um pedacinho também plantamos legumes, mas legumes foi muito pouco tempo. E... tudo que tenho, tudo que sou, fui adquirido de lá, gostei muito do meu tempo de trabalho lá, muito aprendi, uma coisa muito legal. Fui pra lá muito jovem, naquela época, né? De 77 a 78 por aí... Então a gente pouco sabia, que naquele tempo não é que nem hoje, né? Então tudo que aprendi da vida... sobre economia, sobre... cuidar da vida, das coisas, foi de lá que aprendi. Com muita gente muito boa, muito legal. Era assim, a gente entrava às seis da manhã... seis e meia da manhã, largava as cinco horas da tarde, com duas horas intercalado de descanso... puxadinho, mas muito legal.

Acho que esse tempo de trabalho contribuiu com tudo. É... levei meus princípios de casa né? Mas como lidar ou, é... assim... em grupo, em coisas, tudo eu aprendi lá. Foi é... uma amizade muito boa, é... convivia com bastante gente, teve época que chegava a ter trinta pessoas para trabalhar junto, passávamos praticamente a semana inteirinha junto, que era de domingo... Em tempos de, assim... época de dia das mães, das coisas, até no domingo. A gente trabalhava até quase cinco horas da tarde. De domingo a domingo, quando a época, assim, de festas, de coisas mais... né? Aí a gente tinha que trabalhar de domingo a domingo, mas foi muito bom.

Na minha rotina na roça a gente fazia tudo, desde que um pé de rosa, que a gente trabalhava com rosa naquele tempo, a gente enxertava, chegava o tempo de colheita, colhia, ponhava... levava pra geladeira, deixava semanas na geladeira, no final de semana eles iam levar para vender. E... a gente fazia desde a sementinha, que não é nem uma semente, tudo, completo. Trabalhei lá desde pequenininho, de fazer o pé. Eu vim pra cá nova, não tinha nem sete anos de idade, que eu cheguei aqui acho... que com seis anos, seis anos e pouquinho. Fui morar num sítio, aí depois a gente ficou um tempo morando lá de caseiro. Surgiu a oportunidade de vim para cidade, que aquela época era um sítio e tinha vários donos, não era uma pessoa só. O sítio que a gente morava tinha cinco donos, e... não era... era tudo uma, tipo uma família, mas não se combinavam no mandamento do dia, né? Aí foi quando a gente saiu do sítio e veio morar de aluguel. Eu moro nesta rua aqui desde 76. Na mesma rua, nunca mudei, eu vi ela começar. Chegamos aqui, tinha duas ou três casa. E hoje tá no que vocês tão vendo, né? Uhum. Não tínhamos nada, nem lá embaixo não tinha casa, do mercadinho, que eu não sei se você desceu lá no ponto final... era lá do ponto final da igreja, tinha duas ou três casa, até a escola, o resto era tudo mato. Então a gente viu isso, eu vi isso daqui nascer, muito bom. Mudou-se bastante? Mudou, mas ainda continua muito legal morar aqui, muito gostoso.

E eu me sinto parte da comunidade... bastante. Às vezes falo pros meninos assim: "ai, ó, cês... eu cheguei primeiro aqui", porque na minha rua, não tem mais ninguém na nossa rua do meu tempo, né? Então eu falo: "cês têm que respeitar a rua, a rua é...". Quanto tempo que eu tô aqui, né? É, então, aí mas é muito bom, é muito, é um lugar muito, muito bom.

Esse tempo que eu trabalhei com as flores me trouxe tudo. É... não tem nem, eu não sei nem o que te falar, pra falar a verdade. Tudo que tem e que sou, é um conjunto só. Eu comecei a trabalhar na roça de doze para treze anos, e nessa época era sem registro. Era só a gente assinava o livro todo mês, todo tempo. Pagávamos um... um dia do ano pro... ah, acho que era o sindicato naquela época, né? Eu acho que ainda é até hoje, o rural acho que paga um dia para o sindicato. A gente pagava um dia por ano, você trabalhava e não recebia esse dia, né? E era como se fosse um registro, a gente tem o mesmo direito que um registrado tinha, a gente tinha férias, a gente tinha décimo terceiro, a gente tinha tudo. Só que naquela época o pagamento não é como hoje, porque hoje você entra numa firma e você já começa a ganhar como o salário igual, né? Porque hoje tem salário-mínimo... naquela época não era igual. Era salário-mínimo, só que nós, novo, que entrava... quando eu entrei a trabalhar, eu recebia a metade de um salário, e como era roça, assim, cê tinha porcentagem. Você vai fazer cinco ruas, você vai carpir cinco ruas, e o salário não era igual, mas era muito bom mesmo assim. Acho que era o começo, né? Não era que nem hoje, que tudo hoje tem que ser registrado. Hoje tudo tem que ser igual, né? Talvez ficou melhor? Talvez sim. Mas em outras partes eu acho que aquele tempo era melhor. Sabe por que eu acho que era melhor? Porque todo mundo tinha o direito de aprender igual, é claro, você não recebia igual, mas você aprendia como aquele outro e todo mundo respeitava o tempo de cada um. Hoje não, né? Hoje, às vezes, você entra numa firma e aquele mais velho acha que o novo tem que trabalhar mais. Se às vezes não acompanha porque o trabalho é totalmente diferente, eles acha que a pessoa já tá com preguiça, que não é, é adequado pra aquilo e eu acho que não é bem assim, tudo tem teu tempo de acostumar e adaptar em tudo.

É muito importante respeitar o tempo do outro, porque somos todos seres humanos, mas não somos todos iguais. Você pode ser perfeita numa coisa e ela muito mais em outra, né? É, tem que saber levar. Naquele tempo não era assim, era muito ajudado e naquela época a gente trabalhava na roça e tinha assim, uma...uma... ah, quero dizer, eu vou falar do meu jeito. É como se fosse uma rua aqui e outra rua aqui, aquele mais, que tava mais tempo ali, eles... claro que eles terminavam aquela rua primeira deles, né? Mas sempre teve alguém que ajudasse os mais novos. Era legal, ninguém deixava pra trás, terminava a sua parte, vinha lá ajudar aquele outro terminar a parte dele pra depois ir pra frente.

É tão difícil hoje em dia... mas aquele tempo tinha, minha filha, aquele tempo, tinha. Eu trabalhava, saia aqui na porta do meu trabalho, e eles decretaram cinco ruas para cada, todo mundo esperava terminar suas cinco ruas. Quando terminasse todo mundo, todo mundo ia pra frente, ninguém ficava pra trás. Cada trabalhador tinha cinco ruas. Aí cada fazia a sua e depois ia ajudar caso faltasse. Todo mundo ia ajudar sempre, porque tem uns... tem umas pessoas que são quietinho, nem gosta de conversar, mas tem umas pessoas que já gostam de conversar muito, como eu, né? Eu amo! (risos). E aí sempre ficava um pouquinho mais, né? E eles vinham ajudar aqueles que tavam um pouquinho mais pra trás pra poder ir todo mundo junto. Nunca ninguém ia assim "ah, terminei o meu, vou embora". Não! Todo mundo ajudava todo mundo.

No nosso horário de trabalho tinha horário pra entrar gente, olha... eu entrava às seis e meia da manhã, vinha almoçar às nove e meia, a gente almoçava das nove e meia até às dez, dez e meia. Dez e meia a gente catava de novo e ia até duas horas. Duas horas a gente vinha pra casa tomar café, porque todo mundo morava sempre perto, né? Vinha tomar café, voltava às três. Quando a gente voltava às três, a gente ia até cinco e meia da tarde. Depois mudou um pouquinho, a gente começou trabalhar das sete até às duas e meia da tarde aos sábados. Do... na semana de segunda a sexta era das sete às cinco, mas no sábado era das sete às duas e meia, depois passou até onze horas e agora é que nem é hoje, né? Hoje a turma pega aqui sete e meia, sete horas e eles não têm horário de café, eles trabalham das sete às onze, vem almoçar onze horas, volta meio-dia e o meio-dia eles vai do meio-dia às quatro... Até às quatro e ao sábado até às onze, alguns ainda faz umas extra na... no final de semana, mas não são todos, porque as coisas mudou muito, né?

É, antes a gente plantava, é... ao tempo. Hoje não, hoje é tudo casinha, tudo cimentado, nem... muito pouco na terra, ninguém trabalha na terra lá mais não. E eu falo, eu falo pra eles que ao invés o... o trabalho de hoje deles aqui, é trabalho de escritório. Porque antes a gente fazia nessas cinco que eles dizia pra gente, a gente fazia trinta centímetro de valeta... acho que um tanto assim, de largura. E lá tinha de vinte a trinta metros pra gente jogar esterco. E não podia colocar de monte, não, viu? Era esparramadinho (risos). Não, é... cê levava no carrinho de mão... Mas não podia cair assim... Tudo junto. Não, tinha que ser tampado a valeta, parte a parte. É como se fosse um piso, é... um piso assim... aí cê tinha que jogar esparramadinho de lá até aqui. Mas, pesado, sim... mas tranquilo, Ninguém ficava perturbando, ninguém ficava falando e era de boa.

Eu trabalhei quinze anos, e eu saí... eu saí porque... Assim, nós somos em cinco irmão, na minha casa lá. E desses cinco irmãos, são dois homem e três mulher. Quando aconteceu, quando eu saí de lá, já eram todos casados, menos um que não casou, mas já era falecido, né? Os outros quatro, era todos casado, nesses quatro que era casado, nós três irmã, eu era a que morava, assim, mais perto da minha mãe... e, tava mais sossegadina, né? Cada um já tinha sua vidinha mais difícil. Então, aí nisso, eu entrei de férias no dia... no mês de agosto. Voltei no dia cinco de agosto a trabalhar, quando eu cheguei em casa, a minha mãe tava de boa aí daqui a pouco, a minha mãe ficou ruim, e eu pensava: "nossa, mas ela tá ruim?" Foi quando ela teve o primeiro derrame dela.

Aí como eu era mais tranquilinha, já tinha a minha casa, já tinha meus filhos quase criado e tinha meu marido que trabalhava, então, eu tinha uma vida mais fácil. Eu saí do serviço pra ficar com ela, cuidar dela. Com um ano, é... certinho, ela teve o segundo derrame, no dia nove de agosto. Ela teve o segundo derrame, aí ela ficou lá quarenta e cinco dias internada na Santa Casa. Quando ela veio a falecer, eu voltei a trabalhar de novo começo de agosto. Passou um pouquinho, eu voltei a trabalhar de novo. Mas, porém, chegou com a graça de Deus, chegou essa bença aqui na minha vida, né? Que ele é filho do meu filho e aí eu falei assim: "Ah, então vou cuidar dele". Foi aí que eu saí de vez e não voltei mais trabalhar (risos).

Às vezes até penso de ir, sabe? Porque, ai... ficar dentro de casa ninguém merece, nossa senhora (risos). Trabalhar é muito legal e a sua vida toda naquilo? Eu acho que eu saberia... é totalmente diferente, que antes eu ia pra terra trabalhar, carpir, rancar, plantar. E hoje não, hoje é diferente. Hoje é mais vaso, é plantação em vaso, não é mais na terra. É, eu amo trabalhar na roça, eu amo limpar meus quintal. Gosto de carpir, adoro. Falar "ai, o dia que eu amanheço assim--", porque todos nós temos uns dias meios... né? É só você ir ali pras pranta que daqui uma meia hora você já tá nova de novo (risos), dá pra fazer tudo outra vez.

E na época que eu trabalhava no campo eu me sentia muito feliz, muito, muito feliz. Eu, com esses sessenta e dois anos já completo, então a gente tira lá uns doze, deixamos lá uns cinquenta. Não tenho que reclamar de nada não, se precisasse, faria de novo. Eu sempre falo pra ele aqui. Falo: "olha, se um dia que a gente não sabe o dia da amanhã, né? Mas se eu precisar, eu ainda acho que eu ainda tiro o meu pão na roça, acho que eu ainda consigo". Não sei, né? A gente só sabe a verdade quando você começa fazer, porque às vezes a gente acha que pode e talvez nem pode. Mas acostumado com os vinte ano que... eu trabalho, trabalhei lá, que hoje eu sou aposentada rural, né? Hoje eu sou, é... com vinte anos de carteira e um pouco de INSS juntinho. Eu acho que eu me sustentaria no dia a dia, no trabalho ali. Tranquilo.

Porque para mim é como se fosse uma família, eu acho que para todos assim que trabalhou ali, eles são muito, muito legal. Acho que num... que eu saiba, nunca deixou a desejar pra ninguém, sabe. E se torna mais fácil, né? O trabalho quando tem essa construção de família entre as pessoas que trabalham. Porque eu acho que mesmo sendo família, tem que respeitar o tempo de trabalho, né? Horário de trabalho é trabalho, faça bem feito e horário diverso é diverso. Mas a gente sempre construiu muito bem, tanto que a hora que eu precisa, a hora que ele precisa... ainda tem esse contato. É verdadeiro, muito bom. Tudo que eu consegui foi pra... porque teve de setenta e setenta e oito, setenta e pouco até dois mil... até oitenta e quatro, eu não era registrada, porque não existia, né? Eu tava até de férias quando chegou a época, que é obrigatório a registrar. Quando eu voltei pra registrar, aí depois eu saí. Também não cheguei a trabalhar quase um mês só registrado, aí eu saí. Mas é... é como se fosse uma firma, muito, muito bom.

Ah, eu gosto muito de falar da minha... do meu tempo de trabalho, do meu tempo que... que eu cresci pra adulto, né? Porque era difícil? Era difícil, mas é... é diferente de hoje, porque não tinha tudo que tem hoje. Antiga... antigamente ninguém olhava a sua roupa, a minha roupa, não. Nós éramos todos iguais, né? Hoje não, hoje tem essa diferença. Um quer ser mais do que o outro e financeiramente tá mais difícil agora. Naquela época, a gente não tinha dinheiro... o que ganhava lá era salário, não é que nem hoje, mas tinha muita coisa. Meus filhos trabalhou na parte de outra japonesada, era de legumes, mas tinha fartura, né? Hoje não. Hoje você tem mais dinheiro, mas não tem fartura das coisas não, é... hoje não tem. Hoje você tem dinheiro que você vai ao supermercado, não dá para tudo. Não dá. E às vezes você ainda volta com uma... um pouco em casa e não acha aquilo que você queria. Às vezes falta até... porque eu ainda falo que eu... eu acho que eu não vou alcançar, vocês talvez vai alcançar como eu tô hoje, velhinhos, né? É... a dificuldade da alimentação da terra, porque ninguém mais quer trabalhar

na terra, ninguém mais quer roça, né? Sim, que também tem as... os aparelhos, os tratores, as coisas que antigamente se catava na mão, hoje é colheita de trator, né? Muda-se muito, mas eu acho que com o tempo vai mais acabando, que é diferente. Tínhamos fartura nesse pedacinho de aqui... de tudo, de legumes, de fruta, de tudo e hoje já quase nem tem e quando dia...

Na minha época de trabalhar ali em oitenta e quatro, por aí, até oitenta e tantos, a gente no dia das mães, a gente tirava cinco ou seis caminhões de flores. É muita coisa, não é? E caminhão grande. Hoje não tirei nenhum... porque também mudou, porque antes tinha muita flor de corte, hoje já não tem, hoje é mais vaso e flores rica. E antes não... antes era flor barata, coisinhas pequena que se vê muito, né? Hoje já é diferente, mas já chegamos a tirar uns cinco, seis caminhão por dia de dia das mães. Que é a época melhor pra plantação do meu trabalho ali era Natal, final de ano e Dia das Mães. Nem no... na época de finado dava muito, porque era coisas de vaso, né? Coisas que num... num é muito pro sol.

Quando eu trabalhei, começamos só com a rosa, era só rosas... aí chegamos uma época que plantou batata na terra, assim, tira um pedaço pra plantar, né? Batata, repolho, milho, aí foi acabando. Depois eu acho que você não conhece e eu também não vou saber. Você conhece a branquinha? É, mas é enfeite de...de vasos de noiva, de coisa, é uma florzinha bem miudinha bem pequenininha. Amarelinho, mas bem miudinha... aquilo lá é plantado no chão e ela... e a gente sentava no chão pra cortar. Depois daquilo lá a gente passou a trabalhar com violeta. Ah, que planta gostosa de trabalhar. Depois da violeta, a gente veio cachimbe, a mudinha da cachimbe é plantada num vasinho parecendo de relma, tudo naquele vasinho, pra separar uma pra uma, assim. Depois veio a dendro, e hoje me parece que ele só tá a cachimbe e algumas outras flores que já não vão muito. Antes a gente poderia ir lá sempre todo, mas depois que chegou a época da pandemia, já não pode mais ter muito contato, acho que essas pessoas antiga, né? Porque não quer, não gosta mais de muito assim, né? Mas era muito bom, eu trabalhei com muita flor lá.

Ah, era legal... acho que, claro que o mundo tem que evoluir, as coisas têm que ir pra frente, mas se tivesse continuado naquele ritmo, eu acho que a gente não tinha um mundo tão, assim, com violências. Porque lá com seus doze, treze anos você já podia trabalhar, né? E até vez até antes, porque os meus começou bem antes. E hoje não, né? Hoje as crianças cresce grande sem poder trabalho, mas vê aquele... porque só não tem trabalho pro filho de pobre, porque pro filho de rico pode. Filho de rico pode trabalhar cedo, filho de pobre não trabalha cedo. Às vezes eles falam assim: "Ah, é porque o pai não ensina". Não é porque o pai não ensina, é porque desde os grandes já se vê as diferença. Cê vê que muitos aí, bem pequenininho, pode fazer um comercial, trabalhar numa coisa e outra, fazer uma apresentação e tá ganhando. Aí é onde que aparece as diferença é pros... pra criança, não é? Então dá uma diferença. Eu falo, porque a gente... todo mundo vê. Mas quem sofre é quem tá na periferia, nos lugar mais pobres. Isso não é uma coisa que desde sempre existiu, desde sempre existiu... porque hoje às vezes a gente revolta e a gente fala, a gente começou a trabalhar cedo, graças a Deus. Graças a Deus educou os filhos da gente, mas profinaliz... deu profissão pros filhos, pra quem a gente trabalhava, né? E hoje quase não tem mais aquelas criança trabalhando no lugar dos pais, né? Porque não tem.

O nosso bairro, nossa... e aquelas pessoas que têm produzido, quase tem pouco japonês trabalhando, né? Quase nada, né? E a gente sempre trabalhou, e todo mundo aqui sempre trabalhou pra nação, pro japonês. Excelente pessoas quando você pega uma boa amizade, e tem muito pouco hoje. Se tivesse continuado a situação que era antes, eu acho que não tinha muito moleque aí por aí sem nada, talvez tivesse vontade de estudar, que nem muitos estudou, que nem muitos estudam até hoje, né?

A gente mesmo aqui no lugar que nem vocês veio, vocês viu como que é, mas saiu excelentes professores daqui, saiu muito fisioterapeuta e como também nutricionista. Na área da saúde, morando mesmo aqui, mas a gente tem bastante filhos daqui que é fisioterapia, fisioterapeuta né? Tem muitos gente, então não é lugar, é as condições né? Porque também quem quer corre atrás. Porque hoje eu vou dizer: não estudei... não tive condições, porque lá quando a gente terminava a quarta série, aqui... a gente tinha que ir pra Pindorama, mas não tinha ônibus de graça, cê tinha que pagar passagem, e a gente não tinha dinheiro pra pagar passagem, não tinha... então aqueles que mais podia, estudou. Aqueles que mais não podia, não. Mas para mim, eu tive condições que os meus filhos, se quisessem, poderia ter estudado... não estudou porque não quis, não foi por falta de oportunidade... mas eles não quis. Cada um tem o seu escolha, não é? E o meu até hoje é assim, cada um tem a escolha que quer, mas não é falta de oportunidade.

A roça me deu tudo... hoje tenho minha casa minha mesma, não preciso pagar aluguel, tenho a minha vida tranquila com a minha aposentadoria. Meus filhos trabalharam na roça também... todos eles passou pelo mesmo caminho que eu passei, claro que chegou... que nem falei pra você no começo, poderia começar cedo... e começaram cedo. É... criou asa (risos), eu digo pra eles que eles criou asa... depois dos dezoito anos que cada um escolheu a seu rumo, né? Mas todos trabalhou pro mesmo lugar que eu trabalhei, mas não seguiu não... é que também, né? É outra oportunidade, né? Vai mudando. Porque eu ainda digo que a roça... que ainda tem muito que gosta de estudar, mas tem muito que não gosta de estudar... quando eu saí na época da minha roça, é... já se falava que precisava fazer pelo menos até o terceiro ano, porque a gente faz a... a filinha de vasos... é uma mesa comprida e... tem que fazer, né? Por cinco, seis assim, e eles falava 'não, precisa pelo menos o terceiro', que tem na mentalidade como fazer uma filinha certinha. Porque às vezes tinha gente que começava aqui a fila, mas ia terminar a fila pro lado, então na hora de você regar com a mão, é... ficava vasos pra trás, que cortava no meio a fila, né?... e aí ficava ruim, então ele já falava 'acho que precisa ter o terceiro completo' pra ter noção daquilo... e cada vez foi ficando mais difícil, né? E... mais difícil aqui e mais fácil lá na cidade... que a gente vê, se cê assiste uma televisão... você vê tantas vagas de emprego e tanta gente desempregada... não porque não tem... eu acho que falta um pouco de... é... não é nem a vontade, eu acho que às vezes as pessoa ganha um 'não' a primeira vez e fica receoso pra ir a segunda... eu acho que não precisa disso, não precisa ter vergonha, né? Pra isso não, isso não. O 'não' a pessoa já tem, vai atrás que consegue... mas até na roça já tá pouco mais difícil porque já tem os aparelhos, uma... hoje em dia não se pranta mais como a gente prantava. A gente ia com a enxada, cavocava, prantava... hoje não, hoje é a máquina que pranta, hoje é a máquina que colhe...

E muitos trabalhos foram perdidos. Muito, porque uma... uma roça deveria... pelo menos três ou quatro mão de obra... pessoas, né? pra trabalhar, pra tirar, pra colher. Hoje essa mesma roça, uma pessoa só colhe, uma pessoa só colhe... porque você... ele vai lá com trator e ele pranta, ele vai lá e colhe... sozinho... o trator colhe sozinho... no muito duas, um que segura, já põe no saco e já sai tudo certinho. Antigamente... aquele tempo não. Aquele tempo a gente arrancava com a mão... pé por pé... hoje não. Hoje é o trator que colhe o feijão, é o trator que colhe o milho... é tudo, né? É o trator que arranca até a batata... mas os... eu nunca trabalhei na batata não, mas os meus filhos sim. Eu nunca fui não... eu só... na flor que eu fui... Hoje vocês dá graças a Deus o trabalho que vocês... não sei nem se vocês vão ao trabalho... vai ser um trabalho, porque futuramente cê vai precisar trabalhar, totalmente diferente do que nós passou... e eu acho que o que o meu passado de trabalho, que era força do braço... era mais fácil do que o seu trabalho hoje, que é da mente... porque o estudo puxa bastante, né? Você vai dizer assim 'ah, o trabalho é tranquilo'. É, mas o pensamento é outro. O nosso... a gente trabalhava pesado porque era carpir, era fazer valeta, era... carregar esterco molhado... ficava o dobro do peso... mas você via o que você fazia com o olho... hoje você não vê o que você faz... Parece que você faz, faz, faz... e você não vê... né? Você ensina... como dizer assim... um professor. O menino... a criança tá sentada ali com você, você tá ensinando e ensinando as quatro hora que você tá ali, mas cê não sabe se ele... se depois das quatro hora ele vai, pelo menos, pegar no caderno pra ver o que você fez... acho que totalmente diferente o trabalho de hoje como o daquele dia... aquele dia a gente via, hoje você não vê... e às vezes você trabalha, trabalha, e no final... nem todos, mas muitos não vê o retorno, né? Que eu acho que não... muitos não vê o retorno do seu dia a dia. Mas tá bom, Deus que quis assim... mudar o mundo, mudar as coisas... e cada um vai ter que seguir do jeito que acha que é certo, do jeito que acha que tá bom, né? Se adaptando a essas mudanças também, que são bastante.

Eu acho que é mais fácil... é só que... acho que o nosso mundo de hoje, é... tá bem avançado em tecnologia, em tudo... mas só que o ser humano não tá alcançando, não tá conseguindo acompanhar... eu acho que nem a metade... porque a gente vê tantas coisas aí, que nem a gente tava vendo aí... eu acho que vocês, como nesses estudo, cês vê aí aquelas... aquelas coisas de robótica... olha a mentalidade, né? Tão boa... não era pra gente ter um mundo mais fácil? Não era? Eu acho assim que... nossa, você vê lá... ontem mesmo tava passando a... que molha a pranta com a voz... é. Ele colocou lá o... eu não sei nem te falar o negócio, mas vou falar do jeito que eu sei... aquele relóginho lá que... o... ele sabe a hora que precisa molhar... não precisa você ir lá e ligar pra molhar, ele vai molhar sozinho... então se essas coisas fossem pra frente... se fosse bem dividido... ia ser um mundo bem melhor, né? É... ia ter muitas coisas, ia ter mais... porque o nosso Brasil é rico, muito rico. Os seres humanos que são pobre... mas não é de mentalidade, é que quem pode quer tudo pra si, não divide... porque a gente vê a robótica muito, muito evoluída, mas... o lugar é tão pequenininho que a mente deles não dá pra... espairecer... que se desse... teria muitas coisas boas por aí vindo, viu? Acho que renovaria toda a face... mas tá difícil de acompanhar. Acho... acho que não chega na gente mesmo, né? Porque... não são todos, mas não tem a força de buscar... e quando bate a porta, é... acho que o medo do ser

humano perder que ele não... partilha. Acha que 'ah, não, eu vou ganhar sozinho, vou ganhar sozinho' e acaba não florindo, não saindo, né?

Porque se... com o mundo que nós tem, com a evolução que temos, com a ideia do ser humano... teria pra todos, teria pra todos. Ninguém... não precisava ser do jeito que é hoje não... Seria uma fase bem legal... Cês são muito jovens ainda, tão começando... É, que eu acho que, né? Cês são tudo quase a mesma idade, acho que tão tudo quase a mesma idade... o que eu vivi e que é o dia de hoje, eu vou dizer pra vocês que cês tão começando, não é? Do que eu passei pra o que vocês tá, cês tão começando. No meu mais fácil, no vocês mais evoluído... mas tá de boa, vai conseguir, vai dar certo. Pode não ser igual a gente imagina que fosse, né? Que pode às vezes... dificuldade? Bastante. Mas nunca deixe de vencer, né? Pode não chegar no milhão, mas alguma coisa chega (risos).

Ó vocês... já tá bem encaminhada, já tá bem estudada... Já não vai precisar pegar o pesado como eu peguei, mas vai usar mais a mente, viu? (risos), vai usar mais a mente... Naquela época nem Mogi era que nem era hoje... Se eu falar pra vocês que a gente foi trabalhar de enxada lá no centro de Mogi, cês nem acredita, que não tinha tudo aquilo de casa. Não dá nem pra imaginar... cê imagina que ali perto do Ipiranga era mato? É... aquilo lá era tudo mato... a gente trabalhou lá no mato, carpindo o mato. Eu trabalhei lá... e hoje... hoje não tem nada lá, né? Aí às vezes a gente vai lá no centro e eu falo assim 'nossa, mas Mogi tá um... as ruas muito estreitas'... quase não dá pro ser humano andar de tanto carro. Mas quem imaginava que Mogi ia crescer daquele jeito?

É tudo... é... que nem, isso eu tiro nós aqui por eles lá... ó os nossos espaços como é grande, é... tem ainda o meu mato aqui (risos), a minha roça... hoje não tem mais isso, né? É difícil de achar, não é? Mas há quantos anos eu estou aqui... Quando a gente chegou aqui, é... fui lá pra cima noventa, pra cá eu vim em 2000 e tô até hoje. Vinte e cinco anos vai fazer que eu moro nessa casa... há vinte e cinco anos atrás era totalmente diferente, né? Então é aí que a gente fala... não tem mais, é... terreno grande... não tem... hoje só tem fábricas. Não tem outro trabalho a não ser fábrica. Quando a gente veio, aqui só tinha a Elgin. A não ser pra roça, em Mogi era só praticamente a Elgin e a Papelão, que era as mais faladas de serviço pras outras pessoas, né? O resto era tudo aqui na roça... já mudou muito. Ah, já falei muito também pra vocês (risos).

A gente vai falando uma coisa, né? Aí vai lembrando de outra... vai puxando... cês quer fazer uma receita, não é danadas? (risos). É que nem a gente fala... quando eu cheguei, aqui não tinha nada. Tinha somente um bar... duas igreja e duas vendinha, uma vendinha na frente da outra, assim... um japonês e um brasileiro, e existe até... o japonês existe até hoje. E hoje quantas igrejas nós temos aqui nesse bairro... e a gente só tinha uma católica e uma evangélica... hoje eu acho que, pelo menos, acho que umas cinco ou seis evangélicas, né?... aí eu acho que tem mais, mas acho que vamos por só assim, né? Acho que umas cinco ou seis evangélica. A nossa tá miudinha lá, católica, bem pequenininha do que era e... quantos bares tem... muitos. Agora temos ainda o dois mercados, só tinha uma escola... a gente já teve aqui o postinho de saúde, que é muito bom... temos a escolinha que não tinha antes, só ia pra escola com sete anos, que não tinha... tinha escolinha pequenininha pros pequenos, né? Então... e

também não tinha creche, como agora também não tem creche e... também... o resto tinha tudo... que tem. Já temos a regional, que antes era... bem pouquinho, mas aconteceu... um postinho policial... que onde é a regional era o postinho policial. Acabou, foi lá pra Pindorama, que existe até hoje, né? A base lá. Mas... cresceu em alguma coisa, mas alguma coisa o nosso bairro não cresceu... não tem assim, grandes coisas. Já tivemos farmácia, hoje a gente não tem. Se precisar de alguma coisa, assim, na farmácia, a gente tem que ir em Jundiapéba, que aqui não tem mais... e... das outras coisas a gente tem de tudo, tá muito tranquilo pro nosso lado... mas já tivemos excelentes farmacêuticos aqui. Já tinha um que morava aqui, mas ele já ficou velhinho e já foi embora... aí depois a gente teve um japonês, era excelente... eu acho que ele ainda tá por aí, mas não faz mais parte na farmácia aqui... aí depois tinha uma senhora que era farmácia aqui, e não ficou também. É porque aqui... é... é morador. É sempre as pessoas... é... paga aluguel. Pra você pagar um aluguel, você tem que vender muito, né? Pra você poder adquirir, pra poder pagar o aluguel, pra você poder... porque essas pessoas que tem, assim, as suas moradias, suas próprias... acho que já tão velho, já não tá mais sobre negócio... porque eu mesma não gosto de negócio.

Gosto de trabalhar, gosto de ajudar... mas fala assim 'ah, vou fazer isso pra você pra ganhar um dinheiro'... não me chame que eu não quero (risos). A gente não vive sem ele, mas não gosto dele assim não... então acho que já é diferente, né? Porque esses novos precisa pagar, então tem que vender bem e... pra vender menor do que Jundiapéba, eles não pode... que senão não ganha pra pagar o aluguel. E o ser humano pensa assim 'ah, se eu vou comprar aqui esse preço, eu vou lá comprar mais em conta'... é onde que o lugar não cresce, né? As pessoas não cresce. Mas são de nós mesmo... porque a gente que tem, talvez... nem sei dizer se o pensamento da gente é pouco ou... não sei te falar como que é... mas a gente pensa assim, talvez, né? Mas.. é... a gente nem imagina o quanto eles gastam pra trazer de lá para cá, então o gasto... o que seria mais barato pra nós aqui é o gasto deles pra trazer até aqui, né? Que pra eles... eles poder ganhar um pouquinho.

ENTREVISTA 2

Eu tenho 29 anos e nasci aqui em Mogi mesmo. Moro há 29 anos em Mogi e, de trabalho no campo... ah, aqui mesmo... doze anos aqui. A minha experiência como trabalhadora rural é, assim... a parte boa às vezes também é ruim, porque que nem... a gente mora há doze anos aqui, né? A gente trabalha... não é por conta própria, é por conta do japonês, mas meu marido trabalha aqui quatro vezes por semana pra segurar a casa, né? Mas pra trabalhar aqui é... é bom, mas é meio cansativo, né? Que é gengibre, é... tem vezes que tem tomate, tem milho... é muito cansativo. Tem caixa pesada, às vezes por causa das criança não dá pra mim ir, às vezes não dá pra ir trabalhar, né? Mas às vezes eu consigo ir, é... é... assim. Mas antigamente aqui era uva antigamente... aqui era uva. Aí tiraram porque não sei o que aconteceu na época, né? Mas tiraram e colocaram plantação de caqui, e agora é plantação de caqui e gengibre... aí tem... é uma vez por ano o caqui. O gengibre a gente tira de seis em seis meses, ainda tem, né? Que ainda tá acabando... e é isso.

Eu gosto daqui. É bem afastado da cidade, do bairro... bem afastado aqui, né? Mais sossegado, né? Eu gosto de morar aqui. Eu acostumei aqui, é longinho aí eu acostumei, né? É meio afastadinho de vizinho. Tem aqui na frente... que tem um pessoal que é um sítio, aí lá em cima... bem longinho lá em cima, né? Quando eu comecei a trabalhar na roça não tinha o que fazer, né? (risos). Não tinha o que fazer. Quando a gente veio pra cá, era só o meu marido trabalhando aqui, né? Aí depois começou a sair daqui, aí o japonês me chamou pra vir pra trabalhar, né? Viu que precisava de mais gente, aí chamou pra trabalhar. Daí eu fiquei trabalhando... mas eu não trabalho, assim, o ano todo. Eu trabalho três meses no.. no caqui e... três a quatro meses no gengibre, quando sai gengibre. Então eu não trabalho o ano todo... mas é gostoso, eu gosto de trabalhar aqui... é uma experiência boa.

Eu acho que o meu trabalho influencia a forma como eu vivo porque...às vezes as pessoas pensa que não dá em nada, né? Essas coisas, né? Às vezes as pessoas vêm comprar e pensa que é muito barato, né? Mas é a forma de trabalhar, né? De conseguir as pessoas, ficar próximo das pessoas, né? Eu acho bem legal, mas não acho errado não... e eu acho que... ah, o trabalho ajudou a construir quem eu sou hoje sim... porque antigamente eu não gostava de trabalhar não (risos). Eu não gostava de trabalhar não, aí quando eu vim pra cá, aí eu gostei de trabalhar no caqui e no gengibre. Só sei fazer isso também, se falar pra mim, é... ver negócio de verdura, essas coisas eu já não sei mexer. É... cogumelo, eu já mexi com cogumelo também... no começo eu mexia com cogumelo, mas não era direto. Mas eu consegui.

A plantação de caqui é você cuidar do pé, né? Que ele fica o ano todo o pé, né? E tem que cuidar. Tem que tirar aqueles lodos do pé, tem que limpar o pé pra ele todo ano dar mais flor, florescido e dar bastante caqui, né? Tem que limpar, adubar... é... cortar os galhinhos dele seco, pra depois nascer outra folha mais nova, né? Mais essas coisas... e o gengibre também, o gengibre quando cai, pega a semente e pranta, né? Que ela fica seco, aí quando você pranta de novo pra ele ficar novinho. Aí você faz conserva, faz as coisas com ele...

Dá pra fazer muita utilidade com gengibre, né? Aí eu faço conserva... conserva é uma delícia, cê comer com arroz e feijão... é uma delícia. É um alimento também que você não fica gripado, não fica nada também. Aqui as crianças aqui é difícil ficar doente. Você faz xarope com gengibre também... dá pra fazer um monte de coisa com ele, tem muita utilidade. Eu tenho cinco filhos. Eu não gostava... não gostava de trabalhar. Depois eu tive a minha filha aqui, né? Que a gente veio pra cá ela tava de dois, três meses, né? Meu marido ganhava muito pouco, na época aqui eu acho que era vinte e cinco... se eu não me engano vinte e três, vinte e cinco reais o dia... é... doze anos atrás. Daí eu falei assim 'não, eu tenho que começar a trabalhar', né? Aí eu fui ajudando ele, pra gente conseguir outras coisas. Que a gente não tinha nada, quando eu vim pra cá eu não tinha nada, só tinha a cama e as roupas. Não tinha nada mesmo, nada, nada. Que eu saí da casa da minha mãe e não tinha nada... daí eu vim pra cá e comecei a ganhar as coisas, comecei a ganhar as coisas e uma vizinha que morava ali antigamente... ela começou a me ajudar com umas coisinhas. Aí eu fui.

Sempre morei aqui. Já tem doze anos aqui... eu nasci em outro bairro, na verdade. Em Mogi, mas é que eu morava no outro bairro. Desde pequena eu morei lá, que é o vizinho daqui, né? É um bairro próximo

daqui. Aí depois eu vim pra cá e fiquei aqui. O meu marido, ele trabalha com caqui e gengibre aqui, há doze anos mesmo. É porque o caqui é uma vez por ano que dá, né? Então começa em... acho que é finalzinho de fevereiro, vai até abril... até abril, máximo abril... quando não tá atrasado, por causa desse tempo que teve aí, deu uma atrasada, né? E gengibre você tira de... começa a prantar em outubro e até agora tem, que acaba esse mês. Aí depois em outubro começa a prantar de novo, e até que a gente não tem tido dificuldade com a questão do tempo. Até que não, porque todo ano... como demora pra dar caqui, dá muito caqui... dá bastante. Então não tem esse problema, o problema é o tempo que demora, né? O pessoal vem atrás e não é aquele tempo que eles estão esperando, né? Mas na parte disso não.

A minha rotina de trabalho é meio complicado porque tem as crianças que vai para escola e tem os pequenininhos que tem que levar pra roça, então pra mim tirar gengibre, essas coisas, eu tenho que levar eles pra roça porque não tem ninguém pra ficar com eles, então tenho que levar eles pra roça, mas só que eles fica quietinho, fica dentro da caixa lá, então não faz muito barulho, eu levo os brinquedinho e eles fica quietinho, mas dá pra se virar.

O horário de trabalho é das sete às quatro. Quando tá saindo daqui assim... daqui assim quando colhe assim, quando é vinte, trinta caixas... até que é rápido, até onze horas nois colhe. O gengibre também é de manhã também, aí a tarde eu tenho tempo livre. Mas não tem o número exato de caixas que tem que colher... o pessoal pede, né? Tem mercado, negócio de feirante, essas coisas eles pede, ai o tanto que ele pedir a gente tira naquele dia. A gente não tira para deixar tirado já, se não o caqui fica muito mole e estraga, né? É como se fosse por encomenda. Os mercados que pedem é longe... é longe. Só o mercadinho aqui de baixo que pede, mas ele pede duas, como é mercadinho pequeno ele pede pouco. Mas é feirante, feira... eles pedem, né? Pra lá de Jundiapéba.

Quando eu não tô trabalhando, eu fico aqui em casa com as crianças, às vezes eu marco os médicos, porque eles estão no comecinho. Então é vários médicos que tem que ficar passando, né? Ai as vezes não to nem muito em casa, fico mais saindo pra médico. Quando tô em casa, fico aí com as crianças de boa. Eles costumam passar no médico aqui embaixo e às vezes quando marca exame, alguma coisa, e em outros lugares, né?

Eu acho que não teve muita mudança no trabalho desde que eu mudei pra cá não... é a mesma coisa, né? Que é caqui e gengibre, então a gente aprende só aquilo lá, né? A mesma coisa que a gente fez o ano passado, vai fazer esse ano de novo, então... é a mesma coisa. Na... quando eu cheguei aqui já tinha acabado a uva. É porque aqui era muita roubação, como é aberto então ficava roubando muito, os pessoal roubava as muda... aí não tinha como ficar, né? Então quando a gente veio pra cá tinha assim, alguns pés só, aí tava acabando com os pés pra fazer só os caqui, aí quando cheguei aqui tava só os caqui mesmo. Mas... é... melhorou um pouco as condições de trabalho, né? Porque agora ele paga melhor que antigamente, né? Então até que melhorou, a situação, assim, financeira, melhorou mais. Meu marido trabalha pra segurar a casa.

Acho que o trabalho influenciou outras partes da minha vida, né? Que agora eu pude cuidar mais melhor dos meus filhos, né? Que antigamente quando eu trabalhava eles ficava aqui em casa, né? Minha menina

mais velha que cuidava. Ficava aqui com eles aqui, então eu trabalhava na roça e deixava eles aqui. Meu pai e minha mãe trabalhava, é... num sítio. Aí eles trabalhava também, trabalhava ali perto do golfe tirando é.. aqueles eucalipto, aquelas coisa, aí eu ia junto com eles, né? Mas eles há anos trabalhava na roça. Então desde sempre eu tô nesse meio, né? Mas eu não gostava de trabalhar não (risos). É porque é muito cansativo... até que eu acho que o caqui e o gengibre aqui não é cansativo pra mim não, que é leve as caixas... os caqui pra mim é muito leve, mas os trabalho que eles trazer é muito pesado.

Outubro a novembro já começa a dar as folhas, aí quando é janeiro, fevereiro, já dá os caquizeiro, né? Aí quando é finalzinho de março já começa os caqui. É muito rápido, e caí muito rápido porque tem muita maritaca. As maritaca acaba com tudo os caqui, então quando vai ver eles come tudo verde também, aí estraga muito. É o caqui Fuyu... é quase igual chocolate. Ele é bem grandão, aí as maritaca come tudo. E é bem pertinho aqui da casa, só que eu não como... eu não gosto. Só as criança, eu não como não, não gosto. Se fosse uva, nossa, eu me matava de comer... mas não é, agora caqui eu não gosto. Já o gengibre tem que ser bem novinha a conserva, quando cê for tirar da terra tem que ser bem novinho, os brotinho mesmo, porque ele tá mais molinho, né? Ele tá bem molinho, aí você lava bem lavadinho ele e fatia ele bem fatiadinho, aí coloca num negócio de vidro assim e enche até fechar ele de vinagre... com qualquer tipo de vinagre, e põe duas colher de açúcar pra tirar um pouco do ácido do gengibre. É uma delícia. Fica tipo uma salada... você pode colocar o que você quiser. Eu só ponho açúcar pra tirar o ácido, né? As pessoas gosta ele puro mesmo. Eu só ponho açúcar, mas tem gente que põe alho, molho de tomate... faz um tempero. E aí as crianças não ficam doente aqui, né? Eu gosto de conserva. Agora, nunca fiz, é... falaram que dá pra fazer xarope, bala de gengibre, né? E quando a gente tá falando de gengibre, do caqui... é... eu acho que não traz nenhuma memória pra mim. É... eu acho que não. Eu acho que não, porque é gostoso trabalhar ali no gengibre, no caqui... a gente fica ali, que é um silêncio, né? Bem gostoso. Mas memória assim... acho que não.

ENTREVISTA 3

A minha experiência no campo, na verdade, eu fui fazer uma coisa que eu já gostava de fazer, ao contrário das crianças na época da... Não vou falar criança, porque a gente era uma criança, né? Ao contrário das crianças da minha época, eu não fui mandada trabalhar pelos meus pais, eles apenas consentiram porque eu, por mim mesma, vendo as dificuldades que a gente tinha em casa e eu acompanhava assim meu pai mexendo na roça ali, que a gente tinha uma rocinha em casa, meu pai trabalhava, ele era empregado fora, mas a gente tinha um quintal grande e tinha a roça dele e eu ficava sempre observando ele trabalhando e eu gostava daquilo, como gosto até hoje. Então, eu por vontade própria e querendo ter outras coisas pra mim, que eu via que algumas crianças tinham e eu não tinha, então por mim eu quis ir trabalhar e meus pais consentiram, mas não me mandaram ir trabalhar, ao contrário de outras crianças que os pais levavam pra trabalhar. Eu tinha de 8 pra 9 anos e fui trabalhar, que às vezes eu ficava olhando o pessoal trabalhando, adultos, crianças trabalhando, e aí eu quis trabalhar e fui. E quando minha mãe percebeu, eu estava na terra do japonês trabalhando, eu nem

comentei nada com ela que eu queria trabalhar, não. Fui quieta, pedi serviço para o japonês e eu me lembro que na época ele perguntou assim, o papai e a mamãe concordam, deixa trabalhar? E eu falei, deixa, e aí ele falou, então pode trabalhar.

Eu estudava meio período, não deixei a escola por causa disso. Aqui o ensino aqui, na época, era chamado quarto ano primário, então ia só até esse quarto ano. Eu comecei a trabalhar, tinha de oito pra nove anos. Trabalhava meio período, e outro período ia pra escola, então eu de manhã ia pra escola, e quando chegava na escola, eu comia alguma coisa e já ia pra terra japonês trabalhar e eu gostava do que fazia, e fui ficando. Aí quando eu terminei o chamado quarto ano primário, aí eu fui trabalhar integral, aí fiquei trabalhando lá... E era assim, a plantação na época, quando eu comecei, era repolho e milho que ele plantava, só que ele estava migrando para a plantação de flores. Então, toda a terra dele antes era só milho e repolho, depois ele foi dividindo, então, quando eu fui trabalhar já tinha pouca plantação de milho e repolho, mas ainda tinha, foi onde eu comecei. Depois ele acabou com essa plantação e ficou só com flores, ele plantava palma e rosas. A mudança de legumes para rosas, para mim foi... era um trabalho, né? Mas assim, porque... Quando eu comecei a trabalhar, eu não trabalhava com enxada, essas coisas, logo quando eu comecei, porque quando eu entrei era época de colheita, tanto do milho quanto do repolho. Então hoje é tudo mecanizado, mas na época não era, era tudo braçal, então, era assim, eu vou falar assim, os patrões, e também os empregados, os adultos, eles iam quebrando o milho, a gente ia carregando pra pôr em cima de uma carroceria de trator. A mesma coisa com o repolho, ia alguém colhendo o repolho e deixando ali mesmo, eu e outras crianças, a gente pegava e levava.

Eu não vou dizer que tinha exploração infantil, hoje tudo é exploração e eu acho até certo isso, mas na época não era considerado assim, não tinha, se a gente errasse qualquer coisa não tinha... eu me lembro bem que não tinha nenhuma represália. A gente era uma criança e era respeitado isso, de uma certa forma no local que eu trabalhei não era aquela exigência de ter que levar muita coisa no braço, assim, brigando, vai, vai logo... não tinha isso. Eu lembro bem dessa fase, assim, que era tranquilo, tanto que quando eu saí, fui trabalhar de babá, eu quis voltar e voltei no mesmo lugar. Depois, quando mudou pra rosa, eu achava até melhor e eu gostava mais, né? Porque eu gostava de trabalhar com as flores. Aí eu comecei a trabalhar com enxada, essas coisas, porque a gente limpava embaixo do pé da roseira, né? Então, a parte de palma eu não cheguei a trabalhar porque era dividido, então eu não trabalhei com essa parte, trabalhei com as roseiras e eu gostava disso, sempre gostei.

Eu sempre gostei da roça, pra dizer a verdade, tanto que quando me aposentei, eu voltei logo pra cá, só não fui mais trabalhar na roça por causa de saúde, por causa dessas coisas, mas eu vivo inventando alguma coisa. Eu fiquei um tempo fora, eu trabalhei até os 15 anos, 16 anos eu trabalhei nesse japonês, saí, fiquei 8 meses e depois aos 13 eu saí e voltei, aí eu fiquei até os 16 anos quando os meus pais se mudaram, e lá, como eu fiz da primeira vez, meus pais não falaram, olha, você tem que ir trabalhar. Não, eu mesma fui por mim.

Eu descobri que tinha granja, e falei 'eu vou lá ver se eu consigo um serviço'. Cheguei lá e conversei com o japonês e ele perguntou o que eu sabia fazer. Esse daí já perguntou mais, né? E eu falei, ah, eu

nunca trabalhei na granja, não sei. Perguntou se eu sabia trabalhar na granja e eu falei, não, eu nunca trabalhei numa granja, nunca estive em uma granja, essa é a primeira granja que eu estou vendo de perto, né? Eu nunca tinha ido numa granja, granja de galinha, né? Aí ele falou, ah, mas se não sabe fazer nada, não dá pra ficar... e eu perguntei, mas o que que faz? Ah, carrega ovo, classifica ovo... e eu falei, ah, mas classifica ovo, eu falei, ah, mas isso é fácil de aprender. E eu era assim, meio atrevidinha, né? Pra dizer a verdade. Aí ele pegou e concordou. Aí nessa granja tinha assim, era um lugar grande com as galinhas, tinha o lugar que punha a ração, o lugar que tinha água. Então a gente passava assim, era uma esponja, assim, limpando o bebedouro, a gente ia andando assim, a água limpa vinha atrás e aquela água velha já ia saindo... e eu comecei limpando esses bebedouros, depois o próprio patrão me ensinou a quantidade de ração que se colocava, aí eu comecei a colocar a ração e aí terminava aquele serviço de tratar. Aí eu comecei a colher os ovos, que era com a cestinha, a gente ia colhendo e punha a cestinha no chão e depois era carregada para um galpão, né? Então também foi legal também. Eu só não gostava da parte, assim, de quando tinha que tirar as galinhas mortas porque isso doía o coração e na granja eu trabalhei assim meio por necessidade, embora eu fui por mim mesma, mas é... porque eu não gostava muito do serviço, porque eu tinha dó de ver as galinhas presas, eu achava que a galinha tinha que estar solta, então aquilo mexia um pouquinho comigo, mas fiquei lá um bom tempo, aí foi aqui que eu fiquei até os 18 anos.

Quando eu fui embora pra cidade, meus pais voltaram aqui pro Quatinga, né? E aí eles acho que mudaram pra essa casa e eu voltei, mas logo em seguida eu não fiquei aqui, aqui eu já não trabalhei mais, fiquei poucos meses aqui e fui embora pra outra cidade, com o intuito de estudar... e aí eu fui pra... lá com a ideia era estudar, né? Não queria ter a vida que o pessoal aqui tinha, eu tinha muito medo de o primeiro bêbado que aparecesse e eu acabar me casando.

Eu tinha pavor de bêbado, eu sou filha de alcoólatra, então eu tinha um pouco de medo. E aí eu vi as meninas da minha idade, elas começavam a namorar e logo já casavam, tinha aquela necessidade de casar e eu falei, não, eu não quero isso pra mim. Eu vou sair daqui, porque não tinha outra coisa, não oferecia outra coisa, o bairro não é isso que vocês vêm hoje, hoje tem muita casa, na época era uma casa aqui, outra lá, outra lá, sabe? Mas eram chácaras, né? E eu não queria isso pra mim, então eu fui embora pra cidade. Eu tinha uma tia que mora, tinha não... tenho, né? Uma tia que mora lá e eu fui pra lá e lá eu fui ficando. Aí casei, tive meus filhos e fui ficando, aí arrumei um serviço lá numa fábrica logo quando eu cheguei, mas eu sonhava ainda com a roça, porque eu gostava da roça. Eu falei, eu vou ficar aqui só um tempo, depois eu volto e quando eu saí daqui, eu tinha a promessa do japonês que eu trabalhei primeiro, que a hora que eu quisesse eu teria serviço lá. De uma certa forma, ele gostava do meu serviço, né? Então, quando eu falei que eu ia embora, ele falou que a hora que eu quisesse, eu podia voltar e trabalhar. Isso quando a gente mudou para cá.

Mas quando nós voltamos, eu já não procurei, porque eu já estava com aquela ideia, assim, que não queria ficar aqui. Eu queria a parte da roça, mas eu não queria, assim, o convívio com as pessoas, eu queria melhorias pra mim, entende? Então eu falava, se eu ficar aqui, eu vou arrumar um casamento e

vou ficar numa casinha pequena por aqui, vou criar os filhos aqui, como as pessoas da minha idade estavam fazendo, cada uma já com três, quatro filhos, com a minha idade. Então, e casavam cedo, né? Aí eu falei, não, eu não quero isso pra mim e fui embora, depois fiquei lá, aí acabei casando lá, tive os filhos. Quando eu cheguei, dois dias depois eu já estava empregada, porque eu tinha um tio que trabalhava numa fábrica, e aí ele arrumou pra mim. Depois eu tive um acidente nessa fábrica, quebrei o braço... quando eu tirei o gesso eu já não voltei mais pra empresa, porque nesse meio tempo eu consegui um serviço em uma empresa e lá eu fiquei 37 anos, foi quando eu aposentei e voltei pra cá.

Aqui no fundo, onde é minha casa hoje, aqui no fundo tinha um pedaço de terreno, aí eu plantava, sabe? Enquanto meu pai era vivo, meu pai plantava e cuidava, meus irmãos não eram muito ligados, gostavam, né? Então, depois que meu pai faleceu, eu fiquei cuidando do final, onde é a minha casa. Eu plantava o milho, plantava as coisas pra minha mãe, tinha a horta da minha mãe, mas era eu que cuidava, eu que fazia, e isso, bastante coisa, né? Eu acho que trabalhar na roça ajudou sim a formar a mulher que eu sou hoje. Eu acho que com aquela vantagem de eu não ter sido mandada trabalhar, eu fui por mim, porque tinha garotas da minha idade que elas não queriam trabalhar. Elas eram crianças, elas queriam brincar, nós éramos crianças e eu lembro que eu tenho uma prima que mora aqui embaixo que ela reclamava muito, aí eu queria ficar brincando na rua, mas eu tenho que trabalhar, e eu falava, nossa, eu gosto tanto de trabalhar, não gosto de ficar brincando na rua. E a gente conversava muito sobre isso, né? Então, com toda a dificuldade e tudo, mas eu acho que construiu, sim. Agora eu, assim, eu muito cedo eu prestava atenção nas coisas assim de casa, eu via as necessidades, tanto minha, que eu queria ter as coisas, como a necessidade da casa. Tanto que quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha, assim, meu dinheiro pra mim, mas meus pais nunca pediram, olha, me dá o dinheiro, meus pais nunca pediram, mas eles aceitavam, porque eu lembro que a gente recebia todo sábado, né? O pagamento era semanal, então, sábado eu trabalhava meio período e já recebia. Então, quando eu chegava com o pagamento, a minha mãe falava, olha, tem que comprar o querosene... eu falava, mãe, tá aqui o dinheiro. Ela dizia, não, tem que comprar o querosene, porque a gente não tinha fogão de lenha, então tinha que acender o fogão, né? E as lamparinas que a gente tinha, a gente não tinha luz elétrica, não tinha fogão a gás, não tinha nada disso, então, eles acabavam pegando todo o dinheiro, mas nunca falaram pra mim, você tem que dar esse dinheiro e até as minhas amigas, às vezes, elas falam assim, o seu pai não exige o seu dinheiro? Eu falo, não, mas eu dou pra eles, mas ele nunca falou que eu não posso, que eu tenho que dar o dinheiro. Conheci muita gente da minha idade que os pais colocavam pra trabalhar, e não trabalhei não, no que eles chamavam aqui de batata, né, que tinha outros japoneses, aqui na região, maior parte, hoje não, mas antes eram mais japoneses, né, então, tinha plantação de batatas, eu nunca fui trabalhar na batata, mas as famílias, elas iam pra... era assim... Alguém tirando a batata e as pessoas iam catando e enchendo as caixas e ganhava-se por caixa, então, os pais iam trabalhar e levavam os filhos pequenos, alguns nem iam pra escola pra poder fazer mais caixa porque era pago por caixa, essa parte eu não tive essa experiência porque eu não fui, inclusive, minha mãe chegou a catar batata, como era chamado, né? Hoje a gente vai catar batata e eu nunca fui, né? Meus pais não trabalhavam na roça, minha mãe era dona de

casa, nós éramos em muitos irmãos, né? Então, nem tinha... Depois, mais pra frente, ela começou a ir trabalhar, mas no começo não, nós éramos em muitos irmãos. Meu pai, a empresa que ele trabalhava, durante o dia quando ele não estava trabalhando, no final de semana ele estava cuidando da... porque ele também gostava, e, meu pai gostava. Ele estava acostumado a trabalhar na roça e ele gostava, acho que aprendi com ele, porque desde pequenininha vendo ele, acompanhando o trabalho dele, até a minha mãe falava assim que de todos os meus irmãos, eu é quem mais me interessava pela roça.

Eu lembro que eu tinha uma... essa minha prima ela sempre falava pra mim, aí, eu queria ser que nem você, sua mãe não manda você trabalhar, você vai porque você quer, eu queria ficar em casa... e eu falava, não, eu quero trabalhar. Ah, mas pra que você trabalha e o dinheiro não é seu? E eu tinha os meus sonhos, mas também reconhecia as necessidades de casa e nunca meus pais falaram pra mim, olha, você vai ter que dar esse dinheiro pra tal coisa... quando eu chegava, mãe, recebi, vai precisar de dinheiro? E sempre tava precisando, sempre tava precisando, aí muitas vezes eu já nem falava, nem... quando eu chegava eu já ia direto, eu mesma ia buscar lá o querosene, que era... aquele dinheiro já era como ele contava pra aquilo, entende? Nós éramos muitos irmãos pequenos, né?

Eu me sinto parte daqui, eu nunca deixei de fazer parte daqui, mesmo saindo, eu nasci aqui, literalmente, eu nasci em Quatinga. É porque eu nasci em casa, eu sempre... que nem eu tô ensaiando pra ir embora, né? Mas eu tô há cinco anos ensaiando, porque eu gosto. Meus filhos querem me levar embora, né? Querem levar eu, querem levar o pai, querem deixar a gente ir mais perto, né? Falar, a mãe está ficando já com a idade já... Não que vocês sejam incapazes, mas a idade tá chegando pros dois, seria bom ficar mais perto. A princípio eu nem falava, nem pensava... eu fiquei 37 anos num apartamento, ensaiando pra sair desse apartamento, só que aí eu e meu filho compramos uma chácara, então tem a casa dele e tem a minha, agora tem espaço, é 3 mil metros, né? Então lá eu já tenho minhas galinhas, tenho minhas plantas... então, mas eu tô há 5 anos ensaiando pra ir embora, mas ao mesmo tempo eu gosto daqui.

Quando eu trabalhei nas flores lá começava assim com uma enxada limpando os pés de rosa, aí depois tinha, por falar assim, os patrões, eles colhiam as rosas e a gente carregava e levava no braço, assim, carregava aquele maço e levava pra um galpão que tinha e da minha época, eu fui a única que cheguei no último estágio, porque eu era, assim, muito interessada, eu gostava do que eu fazia, eu não trabalhava porque eu tinha que trabalhar. Na verdade eu tinha que trabalhar porque eu precisava de dinheiro, mas ao mesmo tempo eu amava o que eu fazia, então eu ia aprendendo por mim mesma, né? Aí eu me lembro que uma vez o irmão do dono, né? Eu falei assim, ah, eu já sei colher rosa, aí ele foi até um pouco grosso comigo, mas porque é o jeitão dele mesmo, sabe? Você não sabe colher nada e eu falei: sei sim! Como sabe? Você nunca colheu e eu falei, mas eu sei, porque eu fico vendo você fazer. E geralmente era ele quem ia cortando e eu ia carregando, aí eu peguei, aí ele falou, qual que corta? Eu falei, é essa, é essa, é essa, é essa... eu fui mostrando, essa daqui pode jogar fora, né? E ele ficou assim olhando, aí ele falou, vai mostrando pra mim e eu fui mostrando pra ele, aí eu vim como ao contrário, ele ficou indo atrás de mim e eu falei, essa aqui pode cortar, essa pode, essa pode, né? Aí no dia seguinte eu comecei a colher rosas e eu fui a única, assim, da época, da minha época, dos empregados que chegou a colher rosas.

E também a classificação no galpão também, eu fui a única que cheguei a fazer ali a classificação, de perceber como que amarrava direito, porque elas eram importadas, né? Exportadas, então, tinha os macinhos que tinham que ser feitos certinho, quantidade certinha, e o maço tinha que ficar bem quadrado, bonitinho, sabe? E quando eu ia levar as rosas, eu ficava prestando atenção como que a esposa do patrão ali fazia, aí, depois que eu aprendi a cortar rosas, eu falei, e eu também sei amarrar rosas. E eu gostava um pouco, meio que desafiar esse irmão do dono, porque ele era assim, muito sisudo, então eu gostava. Eu também não era muito boazinha, então eu gostava meio que desafiar ele, então eu falava pra ele, eu sei fazer, aí ele falava você não sabe nada. Eu falei, sei, deixa eu fazer o maço... aí depois, quando tava chovendo muito, era descoberto, né? Então a gente ficava dentro do balcão ali esperando, né gente? Eles não obrigavam a trabalhar debaixo de chuva, quando era uma coisa leve, até a gente até ia, mas quando era chuva pesada, não tinha aquela exploração, sabe? E pelo menos nesse japonês, porque eu ouvia comentar que outros lugares aí era exploração, então nesse japonês não tinha exploração. E eu, quando eu ficava no galpão, eu começava a prestar atenção no serviço que era feito lá dentro. Foi onde eu aprendi, mas eu aprendi por mim, eu sempre comento isso com meus filhos, meu filho fala, nossa mãe, você tem orgulho que chegou no último estágio de colher uma rosa e eu gostava daquilo, foi significativo para mim, pessoas que entraram bem antes de mim, elas não chegaram nesse estágio.

Eu lembro que eu tinha um primo que trabalhou uma época nesse japonês, esse meu primo, ele deve ter uns 5, 6 anos mais velho que eu, né? De idade e de tempo de trabalho. Ele já tava lá mais algum tempo e ele ficou até meio bravo comigo quando eu falei pra ele, agora eu vou começar a colher rosa, alguém vai me ajudar, aí ele você vai colher? Eu falei, eu vou colher. Falei, agora eu vou colher. E era assim, e era só os patrões que eu colhia, eu fui assim, na minha época. Depois eu não sei como ficou, mas na minha época eu era a única pessoa que colhia rosa, aí... Então era assim, o período que não tinha rosa para colher, que já tinha feito a colheita de manhã, era feita duas vezes por dia. Nesse meio tempo que a gente ia com uma enxadinha, limpando embaixo do papel de rosa, fazendo isso, fazendo aquilo, né? E eu já ia pro galpão, então, eu colhia a rosa de manhã e depois eu ia fazer maço quando o pessoal tinha que ficar com a enxadinha.

Hoje eu só tenho flores aqui, mas qualquer coisa que eu pego, eu pego uma semente, eu não joga fora. Meu marido fala que nessa casa não tem lugar pra mais nada, se eu pego uma semente, eu planto, se eu pego... que nem assim a cebolinha, eu colho a cebolinha, já deixo ela na água pra ir colhendo até onde der, né? E depois que ela vai brotando, é hora que não dá mais. E assim, ainda sou muito ligada nessas coisas. Tá em mim, tá em mim... Eu falo que se tem alguém que assim, que puxou o meu pai, que o meu pai também até o último instante dele, o negócio dele era planta, né? Meu pai só não gostava de flores. Ele achava que flor era uma perda de tempo ter flor no quintal, mas horta, qualquer lugar que desse pra pôr ali um pé de alface, um pé de almeirão, um serralho, aqueles negócios tudo, onde tivesse um cantinho. Lá na chácara a gente tem, porque a gente tem cachorro grande lá, então fizemos um cercado

grande, desse tamanho aqui, assim, eu e meu filho estamos começando uma horta, né? Acho que é o único que puxa a mim, os outros puxaram o pai, os outros são caseiros e não querem nem saber disso. O filho que tá comigo na chácara chegou a morar um ano aqui no Quatinga, né? É porque ele gostava muito, todas as férias eles vinham pra cá, isso desde que nasceram, enquanto tiveram vó, as férias deles, eles ficavam com a avó e esse meu filho chegou um ano que ele falou pra mim, eu vou embora morar com a minha vó. Ele devia ter uns oito anos, eu peguei e falei assim, quando você passar pra quinta série você pode ir, mas agora você não vai. E ele não, eu quero morar com a vó, eu quero morar com a vó... então quando você passar pra quinta série. E aquela quinta série chegou tão rápido, parece que fez assim o outro dia, porque um belo dia eu cheguei do serviço, ele com as coisas todas arrumadas, ele assim, meio que nem eu entendi. Aí ele tava com as coisas dele arrumadas, e falou, mãe, eu vou pra casa da vó, você vai me levar pra casa da vó? Eu falei pra levar pra casa da vó por quê? Eu vou pra casa da vó. Eu falei pra ele, não, não vai pra morar na casa da vó. Você prometeu pra mim que quando eu entrasse na 5ª série eu podia ir pra casa da vó... aí eu fiquei sabendo que ele tinha passado pra 5ª série, foi quando ele falou, você prometeu pra mim quando eu fosse pra 5ª série. Ele não chegou e não falou, mãe, eu passei de ano, mãe. Aí eu trouxe, né? Falei, eu não vou discutir com ele, eu prometi. Ainda tentei argumentar, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal... não, ele falou, quero morar com a minha vó.

Aí acho que ele ficou dois anos com a minha mãe, depois acabou voltando, né? Acabou indo pra casa, acho que ele voltou quando eu tive o meu terceiro filho, minha mãe teve que ir pra lá, aí ele foi junto, aí eu tive o terceiro menino, aí eu tive um parto prematuro, eu fiquei muito doente, né? Aí a minha mãe foi pra cuidar de mim, aí meu filho voltou pra casa, mas todo final de semana também eu vinha pra cá pra ficar com eles. E por um bom tempo, quando eu chegava aqui, eu não ficava assim dentro de casa, eu lembro que eu entrava por essa porta, minha mãe sempre na pia lavando louça, eu olho assim, parece que eu vejo ela aqui na pia... eu entrava, tomava bença mãe e já saía por aqui e já descia a rua e saía para buscar banana em algum lugar, buscar batata doce...

Eu tenho um primo que ele gostava muito disso, aí a gente já pegava um facão, eu já tinha bota, já calçava a minha bota e pegava uma sacola grande e vamos buscar banana em algum lugar, buscar batata doce, mandioca, porque meu primo tinha muito conhecimento com muitas pessoas que tinham chácara, então a gente ia numa chácara, ia na outra, as vezes a gente plantava alguma coisa na chácara de alguém. Depois era a época de colher, meu primo ele sempre arrumava um pedaço de terra para ele plantar e eu ia com ele, então a gente fazia nossa roça, um pouquinho na chácara de um, um pouco na chácara de outro, aí tinha a época da colher. Buscar o que a gente mesmo plantou, entende? Quer dizer, eu nunca deixei da roça, até minha mãe falava, minha mãe falava... E assim, eu nunca, na verdade, eu nunca deixei da roça, mesmo quando eu vinha passear, ou eu tava na roça ou eu tava trabalhando no fundo do quintal, ou eu já tinha saído com o meu primo pra... e nessas vezes que eu saía com meu primo, eu levava esse meu filho porque era o único que gostava, era o único que falou, ah, mais vou com você, aí tava bom. O outro, mais velho, só queria ficar brincando. Eu tinha um irmão, assim... tinha não. Tenho, né? Que eles são quase da mesma idade, são diferença de seis meses, meu irmão e o meu filho mais velho. Então

eles ficavam brincando e o do meio foi me acompanhando mais, e onde ele gosta. Só que aí esse meu filho, ele nunca precisou trabalhar na roça. Ele faz porque ele gosta, né? Ele sempre gostou mesmo, aí o sonho dele era ter uma chácara e eu sempre falei pra ele, eu vou comprar uma chácara, eu falei a gente compra junto, quando der a gente financia uma chácara. Temos lá nossa horta, nossos cachorros, nossas galinhas...

Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas o tempo que eu morei em apartamento, eu tinha as minhas plantinhas em janela, em cima de mesa, em cima disso, em cima daqui eu tinha minhas plantas. Aí era um pedacinho de alface aqui, era um negocinho ali e também uma coisa que eu sempre fiz, vocês podem até achar meio estranho, mas eu sempre tive uma chocadeira dentro de casa, dentro do apartamento. Criava os pintinhos, depois eu trazia pra cá e hoje eu ainda faço isso, os anos passaram e eu nunca deixei disso. A primeira chocadeira foi eu mesma que fiz, de papelão. Fiz um teste e deu certo e depois comecei a fazer isso. Então dentro de um apartamento, às vezes eu tinha uns 30, 40 pintinhos em uma caixinha, quando eles cresciam mais, aí eu trazia pra cá. E assim, eu nunca deixei, na verdade, nunca saiu de mim. Meu filho chamava, mãe, ela tá fedendo aqui dentro de casa. Mas falo, não, é só limpar direitinho, é só limpar direitinho... aí a primeira chocadeira que eu fiz, eu fiz um teste. Já tinha meu filho caçula, ele era pequeno, devia ter uns cinco anos. Eu falei, ah, vou fazer uma chocadeira, aí fiz um teste lá, deu certo, coloquei quatro ovos, e aí tinha que ficar com lâmpada acesa de noite, né? Então, durante o dia ficava aberto, quietinho, né? À noite, antes do meu marido chegar, eu chegava primeiro do serviço, eu corria e cobria, assim... tinha uma mesinha no meu quarto e essa chocalheira ficava embaixo, então, eu coloquei um pano escuro, né? Pra escurecer a luz e mais um cobertor, que era pra ele não ver que ele tinha a luz acesa. Mas todo dia e noite... e só meu filho caçula sabia, aí todo dia, quando estava quase na hora dele chegar, meu filho falava mãe, vamos cobrir lá para o pai não ver. Eu falava, se o seu pai ver, ele vai achar ruim que nós estamos gastando luz. Aí quando deu certo, eu não parei mais... aí eu falava para ele, não, eu vou criar os pintinhos aqui dentro, mas dentro do apartamento. Mas ele falava, você tinha que voltar para o Quatinga e ficar morando lá, porque dentro de casa não dá não. Mas eu sempre continuei fazendo isso, assim, minhas plantinhas na janela, sempre fiz isso. O prédio que eu morava tinha um espaço grande, mas a gente não podia plantar nada lá embaixo, né? Nem colocar os vasos lá embaixo, a síndica não deixava. Então, eu tinha dentro de casa, até meu marido falava assim, você sai do Quatinga e o Quatinga nunca sai de você e realmente, não tinha saído de mim, não...

Eu tinha aquele sonho de me aposentar e voltar pra cá, minha maior vontade e eu falava pra minha mãe, quando eu me aposentar, eu vou vim pra cá, eu brincava com ela, vou construir ali no fundo. Aí quando deu a época de eu aposentar, eu ainda fiquei trabalhando um tempo, fiquei acho que uns dois anos, porque aí eu tinha um cargo de chefia e aí eu fiquei... era bom, meu salário era maior, na hora que eu me aposentar, o salário voltava, eu fiquei trabalhando, mas aí minha mãe adoeceu. Minha irmã cuidava sozinha dela, aí eu falei, não, agora eu vou... e assim, financeiramente, a minha irmã tinha condições de ajudar, mas ela não precisava do auxílio financeiro, ela precisava de alguém que ajudasse ela a cuidar, aí aposentei, vim embora pra cá e não voltei mais e aqui eu fiquei... Eu vim pra ajudar a cuidar da minha

mãe. A minha mãe faleceu e depois a minha irmã faleceu e eu fui ficando. Eu ficava aqui dentro da casa onde era o quarto da minha mãe que passou a ser meu.

Por um bom tempo eu plantei na parte de baixo, mas agora, depois que eu aluguei, eu falei, agora eu não vou mais mexer na terra, né? Mas eu ainda tenho lá meu pé de goiaba, meu pé de acerola... É muito bom lembrar, não é uma coisa que remete tristeza, não remete tristeza. Eu lembro que quando eu comecei... eu não sei se tá gravando ainda, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha um sonho que era comer um lanche de pão com mortadela, porque estudava, né? No meu período tinha uma japonesinha, que ela era uma colega minha, e ela levava uns lanches grandes assim, naquela época não tinha pãozinho, era aqueles pães grandes, né? E ela levava bem recheado de mortadela, e eu ficava pensando, um dia eu vou trabalhar e vou ter dinheiro pra me comprar um lanche desses. E olha, vim comer esse lanche bem depois, não foi assim, o primeiro pagamento.. e já comprou o lanche, não, não. Porque eu enxergava as necessidades que tinha em casa. Então, às vezes, eu ia buscar o querosene e olhava para aquela mortadela e falava, ah, um dia eu vou comprar um lanche, mas eu nunca falei para os meus pais. Quando minha mãe veio saber disso, eu já tinha comido o tal lanche. E aí, na verdade eu até comia, porque eu chantageava a minha colega. Nós estudávamos junto, eu e uma japonesinha, e ela tinha muita dificuldade em todas as matérias e eu não tinha dificuldade, né? Então, eu fazia a lição dela em troca da metade do lanche, só que depois eu comecei a chantagear, cada lição era um pedaço do lanche, né? Então, às vezes ela comia um pedacinho e eu comia o resto. O sonho do pão com mortadela me levou, assim, e eu era esforçada por mim mesma, sabe? Eu sempre fui esforçada por mim mesma, acho que hoje que eu falo que eu tô muito lenta, muito devagar.

ENTREVISTA 4

A minha experiência como trabalhador no campo, vou dizer com essas palavras... muitos criticam, só que nem todos têm a coragem e a capacidade de trabalhar no campo, porque o serviço do campo é muito. Não vou dizer que ele seja escravizado, mas ele é muito sacrificado, porque a gente que trabalha no campo... hoje não, hoje mudou bastante, hoje eu vejo que, antigamente, quem trabalhava no campo era pra comer arroz e feijão e no final de semana comer um frango. Hoje não, hoje ele consegue ter um carrinho, consegue ter uma moto... tem filhos de quem trabalha no campo, hoje faz uma faculdade... não uma boa faculdade, mas faz uma faculdade... E por que que eu falo que ele é muito assim, que ele castiga muito a pessoa? Porque ele não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem hora pra pegar, não tem hora pra largar. Então isso, ele não tem nada... e de um tempo pra cá, ficou mais escravizado o serviço braçal, em termos, assim, por falta de mão de obra. Hoje, quem tem o respeito e o conhecimento, sabe, se ele não pagar bem, ele não vai ter ninguém, porque o outro vai pagar melhor que ele.

Muitos anos atrás, quando eu trabalhei na lavoura, pra quem trabalha na lavoura, pra comprar uma bicicleta comum, dava trabalho. Ou ele comprava a bicicleta ou ele passava fome. Hoje não, hoje você vê muito... tem um amigo meu que trabalha na lavoura, que é da idade do meu filho, que tem um

carrinho, tem uma moto... então hoje mudou bastante, mas, mesmo assim, ele tem porque a turma tá pagando melhor e ele quer ter alguma coisa a mais, ele pega, tipo uma tarefa. Naquele tempo, se você pegasse uma tarefa, você não tinha domingo, você saía de casa às 6 horas e chegava às 6, 7 horas da noite... No meu último trabalho no campo, mesmo assim, uma lavoura, eu saía daqui e ia de a pé e voltava de a pé e eu saía 5h20, 5h40 da manhã. Chegava lá 20 para 7 e saía de lá 5 horas... chegava aqui, 6h10, 6h20, depois de um dia inteiro braçal. Hoje não, hoje quem vai daqui lá vai de bicicleta, vai de moto, uma bicicleta boa, então hoje tá bem mais valorizado, porque não tem mais mão de obra.

Meus pais trabalhavam na lavoura, quando eu comecei a trabalhar na lavoura... trabalhar não, ia lá encher o saco, porque criança não vai trabalhar, vai encher o saco. Isso foi em outra cidade, 140 quilômetros daqui. Meus pais foram indo embora pra lá, aí eu peguei e fui, eu fui muito pequenininho... eu lembro que isso foi no meado de 86, 87, eu já ia pra lavoura, em 1985, eu tinha seis anos, eu já ia para a lavoura. Nas férias, nos feriados, no sábado, no domingo, quando o pai ia fazer uma regação, eu e meus irmãos, nós já íamos juntos, nisso, nós já começamos a trabalhar, a saber o que é. Então nesses anos eu fui pra lá, depois eu vim pra cá e aqui fiquei.

Quem trabalha na lavoura não tem uma coisa certa, depende do que produz. Se produz um alface, depende do tamanho, você não pode passar uma enxada, aí você tem que arrancar só os matos maiores, depende do tamanho do alface, você passa a enxadinha. Hoje se usa muito pouco, hoje tem um produto que você passa aqui e não queima o alface, então queima só o mato. Naquele tempo ia plantar tudo na terra, hoje se planta no plástico, já viu a plantação no plástico? Então hoje se planta no plástico, é só um buraquinho, aí vem uma regaça por cima e uma por baixo... quer dizer que cortou essa mão de obra. Não é que cortou a mão de obra, é que não tem quem vai fazer. Então hoje você tem que ter todas as coisas. Na lavoura um dia você tá carpindo, outro dia você tá arrancando o mato... já tem conhecimento, vai mexer com regação, vai fazer a instalação dos canos. Na lavoura tem uma função, tem aquela pessoa que tem aquele conhecimento, se dá melhor naquilo, o patrão deixa ele pra fazer isso aqui, isso aqui vai render mais. Não adianta você catar uma pessoa que quer produzir tal coisa pra fazer tal coisa, ele vai fazer, mas não vai produzir, que nem uma área. A lavoura é uma área industrial sem fim, todo dia você tá no mesmo lugar, todo dia você tem que fazer e você nunca vai acabar, e desse jeito.

Faz muitos anos que eu saí da lavoura, hoje eu tenho outra profissão. Há cinco anos atrás, na verdade. Como diz, a gente tem que se virar pra não passar fome, tem que fazer tudo um pouco. Naquele tempo eu trabalhava muito e não conseguia conquistar nada, tipo assim, você tem que abrir novos horizontes, dizer com as pessoas aí que trabalham muito tempo na lavoura, hoje, infelizmente, não tem nada. Então você vai ficando, você não vai ter nada, trabalhei nesse mundo de tudo um pouco. Eu acredito que a formação do homem vai depender do que ele quer ser. Como dizia minha mãe e meus avós, imagina você catar um burro velho e tentar ensinar que você não vai conseguir, e isso não se faz de homem como se fazia antigamente, não se faz mais, porque antigamente os pais davam o que podiam, os filhos eram gratos. Hoje os pais dão o que podem e mais um pouco e os filhos não são gratos. Então o serviço na lavoura, vamos dizer assim, eu, quando eu trabalhava na lavoura, não trabalhava pra mim, eu trabalhava

pra minha mãe, assim, depois que minha mãe foi pra fazer outro serviço, minha mãe trabalhou muito tempo na lavoura, porque o que eu falo, quando eu fui trabalhar na lavoura fixo, a diária assim, eu tinha 11 anos. Eu saí da escola para trabalhar, eu tinha uma opção: ou eu estudava ou eu passava fome, então, pra não passar fome, eu fui trabalhar, eu dava todo o dinheiro na mão da minha mãe. Eu me sinto parte, aqui no bairro, não faço tudo, mas o pouquinho que eu posso fazer, quando tem os movimentos aqui, eu faço. O ano passado foi o primeiro ano que eu consegui estar no movimento Hoje Eu Fiz a Diferença, mas mesmo eu estando à distância, eu sempre faço alguma coisa, assim, para você fazer alguma coisa, você precisa estar ali.

ENTREVISTA 5

Olha, antigamente eu trabalhava na roça. Ainda trabalho na roça... eu trabalho com verdura no final de semana. Eu vou para lá para Pindorama também, eu mexo com verduras... muito bom. É melhor pra gente ganhar. Agora eu trabalho em uma escola com crianças. Eu sou auxiliar de limpeza, né? Não é uma das escolas daqui. Aqui eu trabalhei um ano e dois meses aqui, agora eu tô em outra escola, que eu trabalho um ano e dois meses também lá. Amanhã mesmo eu vou trabalhar. Aí, dia de sábado, eu vou pra roça. Eu colho, eu lavo, eu empacoto... eu faço tudo na roça. É muito bom. Antigamente era bom, mas hoje... antigamente... ninguém mais sai pra roça. Então, todo mundo quer ir pra cidade. Mas se eu tiver roça pra mim catar batata, eu tenho coragem de ir. É muito bom. A gente distrai a mente. Lá era por caixa. A gente enchia as caixas por caixa que ele pagava a gente. Muito bom... era bom meu pai fazer a entrevista, porque aí ele ia falar um monte (risos). Aqui é gostoso, né? Eu moro aqui 45 anos, fez agora dia 15 de junho. Eu nasci aqui.

Eu sabia algumas coisas antigamente, faz tempo que eu parei de estudar. Era para mim ter feito um curso, eu não queria. Agora eu só trabalho. Só trabalho com criança na escola. Meu pai falou 'quer estudar mais?' Aí eu falei não, eu não quero estudar mais, não... aí tem minha filha, eu coloco pra estudar... vai estudar, filha. Não é que eu não queria mais estudar, entendeu? Eu tenho oportunidade de estudar, é que eu não tenho paciência... principalmente matemática. Eu ia fazer análise de sangue lá em Suzano. Foi também, na hora que eu vi a mulher tirando sangue, falei 'também não'. Nada, tá bom, deixa que eu tô tão bem, tô tão feliz, trabalhar na rua, trabalhar na escola, tá muito bom. Aí dia de semana eu trabalho na escola, de segunda a sexta, e no sábado eu vou... às vezes eu vou para a roça. Aí a noite eu chego e ainda cuido de uma senhora, ainda trabalho de cuidadora de idosos. Não, o curso de cuidadora de idosos, eu tenho, graças a Deus.

Hoje mesmo eu cheguei, eu estou aqui pingando de sono, porque eu cheguei cedo. Naquela hora que o rapaz estava aqui, eu fui... coloquei água no tanquinho, bati uma roupa da minha filha, fui lá embaixo buscar um frango e voltei. Depois eu vim aqui. É, porque antigamente meu pai, ele... porque a minha mãe era doente, né? Hoje ela é falecida tem 19 anos. Aí eu tinha que cuidar dos meus irmãos, eu tinha que ir pra roça. Eu cuido dele agora, né? A minha mãe falou assim, ó, ninguém vai cuidar do teu pai, aí agora eu cuido dele. Eu larguei do meu esposo, do pai da minha filha, separei dele... porque pra cuidar

do meu pai, ele falou assim, você escolhe eu ou seu pai. Eu falei, meu pai... meu pai, é tudo minha filha. Você pode ir embora. Aí a gente cuidou... então, hoje ele não tem muita saúde. Ele falou que não tá enxergando muito. Aí eu falei, ah, pai, vamos ver o que nós vamos fazer pelo senhor. Aí mas ele é bravo, minha filha do céu, é encrenqueiro. Ele é bravo, ele é ignorante quando ele quer. Quando ele não quer que eu fale, eu saio de baixo. Eu já deixo ele falando sozinho...

Aí eu ia pra roça. Aí quem tinha que cuidar da minha filha era a minha mãe. Eu trabalhava, só trabalhava na roça... ontem mesmo eu ia pra roça. Falei, ah, não, tô cansada. Eu ia descansar esses três dias da escola. Eu fiquei em casa... aí eu sei que eu moro aqui 45 anos, conheço todo mundo aqui. Só agora, né? Antigamente era gostoso aqui, mas agora, ó, pra morar aqui mesmo... aí minha filha falou assim, mãe, eu vou juntar o dinheiro, vou comprar um terreno fora pra nós. Eu falei, tá bom ué, Deus abençoe que vai fundo. Mas aí a gente mora aqui, eu gosto de morar aqui. Se for pra ir pra outro lugar, acho que eu estranho um pouco. Mas ela não quer ficar aqui mais, igual eu falei... antigamente, que era bom, né? Todos os lugares tem o tititi e tatatá, né? Conversa... mas nós não gosta de conversa, só do serviço pra casa, casa pro serviço. Ela estuda também, ela sai seis horas da manhã, chega oito horas da noite também, aquela menina que não... sabe? Que não dá trabalho, sabe? Ela faz de tudo por mim, então eu por ela. É difícil... a gente não briga, tudo que como, nós compro os alimentos tudo junto... quando precisa, um ajuda o outro. Mas assim, eu gosto. Não deixo meu pai por nada, deixo nunca. Eu vou deixar o dia que Deus colher, só. Mas tirando disso, eu tô ali pertinho dele. Agora mesmo ele disse 'onde você vai?' Eu falei, eu vou ali fazer uma entrevista com as meninas da faculdade. Volta logo, tá? Falei, tá bom. Aí eu vou fazer almoço, porque ele toma remédio. Aí eu tenho que fazer almoço e já aproveitei de deixar o tanquinho lá batendo...

Eu comecei a trabalhar na roça com 10 anos, o meu pai levava eu pra roça... eu ia com o meu pai e com a minha mãe. É, 10 anos eu ia levar nós pra roça, e aí a partir dos 10 anos eu não parei mais de trabalhar na roça. Vixe Maria, eu tacava torrão nos outros, eu xingava, eu catava batata, meu pai me xingava (risos)... é, era bom. Mas nem sempre foi batata não. Antigamente... depois que eu fui ficando mais adolescente, eu trabalhei na casa de família, eu trabalhei com enfermeira, né? Fazer faxina na casa dela. Eu trabalhava na faxina, depois do adolescente, né? Trabalhava na faxina, eu trabalhava na roça, é assim que eu faço. Igual hoje, eu também trabalho na escola, trabalho em Pindorama... eu lavo roupa em 15 dias, semana que vem mesmo eu vou lavar roupa lá. Aí eu vou aqui, às vezes vou na japonesa aqui também, às vezes não.

Na minha rotina com a batata a gente tinha que sair umas seis e meia, sete horas para ir para a roça e voltava umas três horas, quatro horas. A gente ia para a batata. Aí quando chovia, eles traziam cedo. Até o final de semana, no sábado, a gente pegava a batata. Era bom, hein? Eu distraía para caramba. Ah, se tivesse mais caixa que eu botava lá, eu voltava prantar batata. E lá não era assim, por meio do dinheiro, assim, era por caixa. Eu tirava mil e pouco. Cem, cem por dia, cinquenta, depende... ganhava uns trocadinhos, mas ajudou muito, hein? Muito bom. Oxe, sou feliz, minha filha. Graças a Deus, trabalhei... com Deus sem dinheiro, mas a gente é feliz, a gente dá os nossos pulos, a gente dá um jeito. Aí Deus

preparou pra mim na escola, aí a minha amiga arrumou na escola aqui pra mim, depois eu fui pra outra escola. Aí, ó, sou feliz. Graças a Deus.

E todo dia eu saio cinco e meia da manhã pra ir trabalhar na escola. Ainda tem que subir um... deixa eu ver de onde é... do ponto até lá, acho que gasta... eu chego lá umas seis e vinte. Quando chegar seis, aí eu trabalho das seis e meia às quatro da tarde. É... Limpando, catando leite, coisando... Antigamente tinha batata, mas agora... antigamente não tem mais. Agora eu só trabalho na roça, ali, eu colho verdura. De vez em quando que eu vou lá, não é sempre. Aqui era para mim ir, essa semana, quinta-feira. Eu ia trabalhar o feriado, a sexta e o sábado até cinco horas. Depois das cinco horas, eu ia trabalhar para cuidar de uma senhora aqui embaixo. Aí eu falei assim, vou descansar esses três dias. Só vou na mulher aqui embaixo. Aí eu só fui. Aí na roça, na minha patroa lá, eu não fui, não. Descansar um pouco também, né? Mas amanhã é dia de rotina, terça e sexta, e sábado eu vou de novo. Eu não paro, não. A gente tem bico, eu tô fazendo faxina, faço tudo. Então... trabalho bastante. Aí, assim, vai trabalhar pra quê? Falei, tem que trabalhar... como vai pagar a conta, né? Então, a gente tem que levar a vida até quando Deus quiser. Na luta, né? É, tem que lutar. Porque igual... sem dinheiro nós não somos nada nada, tem que ter o dinheiro para fazer as coisas. Aí quem não trabalha vai pedir para os outros, mas não, nada disso, tem que trabalhar todo dia.

ENTREVISTA 6

Minha experiência como trabalhadora rural, foi na roça, normal. Na época, eu cortava a verdura, na época, quando eu entrei, eu cortava a verdura, limpava canteiro, aí a gente fazia o dia todo, limpando, cortando as verduras, cortava a verdura a partir da... entre sete horas até umas dez, onze horas, depois, a gente ficava limpando o canteiro até a hora da gente ir embora, carpia, limpava, tirava o mato com a mão, aí, a gente ficava fazendo a roça. Meu dia era das seis, na época era até as quatro, até quatro horas da tarde, das seis às quatro, só que os carros buscavam e levavam a gente, porque era distante daqui, no começo eu ia de bicicleta até lá, que é quase perto de Pindorama, depois aí começou a ter carro pra buscar a gente, aí fiquei seis anos lá, no mesmo lugar. Fiquei uns seis anos, aí depois de um tempo eu saí de lá, aí eu mudei pra cá... aí eu fazia a mesma coisa, cortava verdura, arrancava mato, carpia canteiro, eu fazia isso. Eu vim na verdade, acho que foi, é... com 10 anos. Acho que era com 10, porque acabamos estudando na escola aqui ainda, acho que eram uns 15, 10 anos. Depois que eu vim pra cá eu já comecei a trabalhar. Começamos com empreitinha, quebrar milho, aí depois fui encaixando na roça, poder plantar, trabalhar por dia. Começamos com quebra de milho... a gente costurava o saco, um japonês me colocou o patrão, mas aí já fui lá no outro japonês, agora hoje não lembro o nome dele hoje, mas também tem outros japonês aqui.

Já trabalhei na flor, aqui tudo pertinho, aqui também na redondeza, eu trabalhei com flor, trabalhei com tudo, aqui eu fiz tudo um pouquinho. Eu comecei a trabalhar na roça fazendo tipo assim, colheita de batata, então, toda vez que tinha colheita, eles chamavam as pessoas e a gente ia colher batata, aí foi quando eu comecei a trabalhar na roça, toda época de colheita de batata, eu participava, aí depois eu

entrei fixo na roça, aí me registraram na roça, aí fiquei. Ah, a roça ajudou a formar a mulher que eu sou hoje, é com a roça que eu crio e criei meus filhos e sempre a minha mãe me ajudava. Então, eu trabalhei na roça e criei meus filhos trabalhando na roça, minha mãe ajudando a olhar e eu ia pra roça pra poder comprar as coisas pra ele, eu era... porque eu criei sozinha praticamente os dois.

Aí eu fazia empreitinha, comecei arrancando mato, limpando canteiro, quatro, cinco canteiros por dia, aí depois eu fiquei fixa, eu registrei na roça, naquela época eu tinha força, hoje eu não tenho força mais não, mas naquela época lá... Trabalhar na roça é muito difícil, mas me ajudou bastante, porque criei meu filho, graças a Deus, me ajudou bastante. Hoje eu falo pra eles, hoje a mãe trabalha mais não, hoje você tem que cuidar da mãe, porque eu cuidei de você, mas mesmo assim, quando aperta muito... agora graças a Deus tá sossegado, mas no comecinho, fazia uma empreitinha al... Hoje, graças a Deus, meu filho faz tudo em casa hoje, eu fico mais dentro de casa, praticamente, hoje. O mais velho trabalhou, o que... vai fazer 28 anos, ele trabalhou também por uns 3 anos, então, quando ele fez 16 anos, aí já podia ir na roça. A roça que eu tava também, ele entrou junto comigo, aí ele estudava à noite e trabalhava de manhã, ele ficava da 6 às 4 da tarde, hoje, até 3 horas o pessoal trabalha, só que pega 5 horas da manhã, 5 e meia, no meu tempo era das 6 às 4, aí ele também trabalhou, só o mais novo que não trabalhou na roça, não, mas ele já ajudava eu já, de vez em quando, quando eu ia fazer biquinho aqui perto, ele me ajudava e aí vai, assim que foi...

Eu trabalhei a vida inteira na roça, só com 19, acho que em 89... quando eu casei, eu trabalhei numa fábrica. Foi lá que foi o primeiro emprego meu, só que a fábrica faliu, eu tinha acho que 19 anos na época, depois fui pra roça, aí fui até... até o ano retrasado, agora não aguento mais não. Mas eu não aposentei não, não deu o tempo certo, né? Então, não aposentei de novo. Um tempo eu pegava o auxílio, mas agora como o meu filho trabalha, então tá certo, foi tirado, né? Porque como eles trabalham agora, né? Agora eu vivo por dinheiro deles, eles compram as coisas em casa, pagam as contas, não aguento mais não, trabalha muito, só se fosse emergência, mas eu vou, com dor ou sem dor. Hoje eu sinto muita dor no corpo, porque desde que trabalha, hoje eu sinto muita dor no corpo, não me arrependo não. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltava atrás, se eu pudesse, se eu aguentasse, eu até queria continuar, mas como eu não aguento mais... tá perto, pra mim não dá mais, não, mas tá perdendo muito tempo, sim. Eu me sinto pertencente e gosto de morar aqui, é gostoso, tranquilo, sossegado, todo mundo conhece todo mundo aqui, não tem perigo, até os carinhas que fazem coisa errada conhecem a gente também, então não tem perigo, aqui é tudo família, tudo família, a maioria aqui é parente da gente aqui em Quatinga.

ENTREVISTA 7

Eu trabalho desde os 7 anos no campo, e é uma experiência muito boa. Eu sinto hoje eu não poder trabalhar mais. Que... causa que eu perdi a vista que foi ficando ruim, então eu não posso trabalhar mais. Mas se eu pudesse trabalhar, eu dava a minha vida pra mim tá no meio do campo trabalhando. Eu gosto. Sempre gostei muito. Quando eu comecei... sabe como é que é, né? A gente é criança... a gente não estudava porque morava lá onde eu nasci, a gente morava na roça, então... sempre acompanhando

a mãe pro mato, né? A mãe ia pro campo, a gente ia também. E estudo lá... a escola era na fazenda. Então, se estudasse lá na fazenda, tinha uma escola lá com 40 crianças mais ou menos. Eles davam um leite na hora, dizem que era hora de recreio lá... E uma pessoa só com 40 crianças é muito, né? Então, eu quase não estudei. Quase não estudava. Eu era um moleque arqueiro ainda, muito peralto (risos). Então, foi assim que eu fui crescendo.

Aí, de lá eu vim pra cá... nós vinhamos... meu pai firmou de vir embora, começemos a trabalhar no japonês lá, né? E aí de lá... ficamos lá, tava bem pra caramba lá. Aí meu pai era um homem que... muito trabalhador, mas também meu pai era muito perverso também. Arrumou umas confusão lá, a turma atirou nele. Aí, por aí a gente começou a dar determinação que nós fiquemos 11 irmãos com a minha mãe. Minha mãe cuidando de nós. Meu pai sobreviveu, mas só que... pra ser um homem pra cuidar de nós, já não... né? Aí a gente ficou... fiquemos vivendo. Minha mãe... nós trabalha... minha mãe o que ganhava, minha mãe fazia a compra. Assistente social de Suzano ajudou muito. E, graças a Deus, não cresceu nenhum bandido. Tudo por aí esparramado, mas não tem nenhum...

Fomos crescendo, aí depois eu vim pra outra fazenda, aí ali eu acabei de... estabilizar, aprendi a trabalhar com trator. E fui virando, fui virando... Daí ali a gente viu... a gente... quando os cabra cresceu, né? Aí, dali, a gente cresceu. Dali, a gente aprendeu mexer mesmo, pra valer mesmo, batateiro muito forte. De lá passou um bom tempo, daí eu conheci o... um patrão começou a ir pra lá, a gente conheceu ele. Aí ele interessava muito em pessoa bom, que trabalhasse bem, que fosse um ótimo tratorista pra mexer na roça, e sabe? E gente forte naquela época. Que hoje... hoje a turma quase não tem mais na roça, que sabia fazer o serviço. Aí eu entrei com ele, e ali eu fiquei mais da minha... bem dizer, quase da minha vida inteira. Que daí, eu só saí de lá depois que as meninas tava bem grandinhas já que eu voltei e fui trabalhar com outro patrão. Trabalhei 11 anos lá. E que nem os cabra diz, não é tudo do jeito que a gente espera, né? que vocês mesmo sabem disso. Que a gente... a lavoura hoje tá muito difícil pra todo mundo. Não é só pra camarada, como pra patrão, pra todo mundo. Eu não tenho estudo, mas eu vejo. Eu vejo que quando os... eu vivi na lavoura. Então, ele... ele foi indo, foi indo, foi e não aguentou tocar naquela época. Faliu. Declarou falência e daí ele foi obrigado a dispensar eu, porque eu era um das famílias que tinha mais filhos. A gente com sete irmãos e sete filhos, e ele ficou com medo de eu continuar lá e não ter o suficiente pra me pagar, né? Falei não, a família não pode passar fome. Aí eu saí e vim pra cá... voltei com o Norberto.

Ele já não tava mais tocando serviço mais, tava parado, daí ele arrumou uma casinha pra mim lá. Fui morar lá em favor e vim trabalhar ali no... em outro lugar. Ali eu trabalhei mais onze anos, né? Mais onze anos ali. Mais onze anos ali trabalhado também na lavoura também. Aí depois dali, eu já tava com a decisão de ver se eu conseguia aposentar porque é bastante tempo na roça, e é... é canseira, e eu tinha deixado várias... várias vezes que precisava ir no médico com problema de vista e eu não ia de modo de continuar trabalhando. De modo de... Não faltar, não faltar o... o dinheiro pra fazer as compras, né? Aí eu já tava sentindo que eu tava bem mal. Falei, eu vou ver se eu entro com pedido pra aposentar. Daí eu consegui um advogado bom, graças a Deus ele conseguiu aposentar eu.

E aí, a gente foi tocar na lavoura lá no outro japonês, aí a gente foi tocar lá. Ele fez várias promessas pra gente, e no final das promessas, ele não cumpriu porque... a gente falar de boca é uma coisa, e assinar documento muito assina, depois chega na hora rasga. Vocês mesmos sabem disso. Então o que falou, chegou na hora não cumpriu. Ele falou, vamos preparar uma casa pra vocês, aí vocês vêm, vocês trocam meio comigo aí. Falou pro meu filho: 'seu pai vai ficar aqui, eu nunca vou mandar ele embora, nem que ele parar de trabalhar aqui. Ele vai ficar morando comigo o resto da vida dele que ele já trabalhou muito na roça. Já sofreu muito'. Aí quando foi num certo dia que meu filho chegou nele e falou 'ó, meu pai não vai poder trabalhar mais que meu pai tá... ele não tá enxergando quase nada, ele não tá conseguindo mais nem cortar a verdura mais direito porque a vista dele tá pior e cada vez mais pior'. Aí ele falou, não, tem que fazer tratamento. Como, de fato, a gente tava fazendo. Gastei dinheiro que não tinha. Foi cinco mil reais e não foi com uma semana, né? Não foi uma semana de tempo, foi cinco mil reais. Vamos lá pra consultar e lá mandou pra aquela consulta lá, sabe como é que é, né? Aí a gente pagou. E a semana ficou cinco por causa de eu ter de idade ainda. Eles fizeram um desconto máximo. Se não, era mais. Aí eu não pude voltar mais pro serviço porque eu não enxergo. Como é que eu vou fazer? Aí passou um pouco o tempo, ele chegou no dia do dia e falou pro meu filho 'ó, cê tem que parar de plantar que não dá mais não, os tei da casa caiu'. Que é o que eles são... que eles têm o costume de falar, né? Então não dá mais, tem que parar. Aí o meu filho... eu fui e perguntei pra ele como é que vai fazer com a casa... 'não, a casa... eu preciso da casa'.

Então quer dizer que a palavra dele pra mim não valeu. Não valeu nada. Pra mim quando diz que o cabra, se ele vestisse uma calça de mulher, como os antigos falavam, e saia andando (risos)... Quer dizer, a palavra dele vale mais do que ele andar de calça. Não é certo? Porque a palavra, quando a gente dá uma palavra, a gente tem que cumprir. Então aí, foi isso daí. E hoje aí a gente veio pra cá. Aqui a gente tá vivendo com a aposentadoria que eu ganho e paga a luz, se precisar comprar algum remédio aí... e o que sobra a gente compra o remédio, a gente come, e é isso aí.

O horário de trabalhar sempre era das quatro da manhã até cinco, seis horas, mas eu nunca tirava... eu nunca tirava hora de almoço. Meus filhos falavam que eu precisava tirar um tempo, ir no médico... mas eu preferia ir trabalhar, e isso que piorou também o glaucoma. Sim... ah, porque eu gosto. Eu, pra falar a verdade, eu dou a minha vida... eu sempre falo pra eles aqui em casa. Eu queria... eu queria... se eu pudesse, se Deus me desse, que eu estivesse enxergando, que eu estivesse lá na roça trabalhando, do que eu tá aposentado, entendeu? Porque eu levanto de manhã cedo hoje, eu sinto. Sinto mesmo. Eu nem levanto cedo porque se eu levantar cedo, eu fico no terreiro aqui e... eu vou falar com a verdade, a tristeza vem, porque eu levantava de manhã cedo, podia tá chovendo, podia estar com sol. Às vezes meu filho falou 'pai, não vai não que tá chovendo'. Eu falo, não. Seu pai nasceu na roça e ainda tem o que fazer. Ainda tem que... fazer a nossa obrigação. Tava chovendo, eu tava na roça. Porque... na época de batata era assim que a gente trabalhava. Tava chovendo, a gente tinha que ir, porque a gente trabalhava no dia a dia, então como diz os cabra, se não trabalhou, você não vai receber, né? E era aquela alegria. E na época de arrancação de batata era a maior alegria porque vinha aqui no... aqui no Quatinga tinha

eu, o meu cunhado... era eu e o meu cunhado. Eu era líder, e meu cunhado era líder também. Meu cunhado buscava... vinha com o caminhão, buscava o pessoal aqui no Quatinga e eu já ia pra roça, levava o trator e já começava a arrancar batata. Aí o japonês, o Norberto mesmo, ele ia na roça ali pra sete, oito horas, que ele chegava... que ele tinha que resolver, telefonar, pum, pra ver se... E nós já tava arrancando, já. Já deixava nós, já era combinado... Falava, 'você vai cedo e tu vai arrancando'... A turma já vai catando, você vai arrancando. Se eu não mandar recado, você pode arrancar. Aí arrancava com duas máquina. Arrancava a média de cinco caminhão de batata por dia. Cinco caminhão com 330 sacos cada caminhão. Todos os dias. E tinha dia que arrancava até às quatro, o João vinha no Quatinga, trazia a turma, vortava e mandava passar no mercado. O menino aí trabalhava no mercado lá, aí mandava passar no mercado, daí levava lanche pra nós. Aí nós chegava, falavam 'agora, dá pra ajudar.... você tem que ajudar a carregar'. Carregava tudo na cabeça, sessenta quilos. Eu mesmo era um deles. Eu e ele éramos um deles. Nós batia aí... nós batia 700, 800, 450 de batata na cabeça.

E era gozado, que eu acho tão gozado que a gente trabalhava tão feliz. Acabava esse serviço, nós tomava umas pinga, tomava um banho, jantava, dormia e no outro dia estava inteiro, já tava inteirinho. Estava a mesma coisa que... nada que eu tivesse... não tinha aquele... aquele cansaço, entendeu? E a gente fazia. Fazia por amor o que a gente fazia. Então por isso ficou aqui lá. Então, até hoje eu sinto. A minha vontade mesmo é tá na roça. Eu sempre falo pra ela... pra ela, pra mãe dela, pro meu filho. Meu filho fala 'não pai, mas o senhor não... o senhor não precisa ir mais pra roça'. Isso aqui ele fala, mas... pra mim tá feliz se eu tiver na roça. Eu não vou dizer que eu não tô feliz. Eu tô feliz porque tem eles que cuidam de mim. Então cuidam de mim, graças a Deus. Eu preciso ir no médico. Quando a mãe dela também tem problema também dá pra alguém ir levar. Ela leva ele no médico. E sempre tá cuidando. Os outros trabalham. Juntos fazem o que precisa fazer. Então... mas... a gente sente, né? É a mesma coisa de... Claro, a gente sente a mesma coisa que.... A mesma coisa que um dia vocês vão sentir também. Eu hoje não sei qual é a idade de vocês, vocês são tudo novos, mas um dia vocês vai.... pensar bem. Parece que falta uma parte porque é uma coisa muito bom, e ele é um japonês muito bom.

Quando já chegava a época de janeiro, fevereiro, começava a dar... a época do trovão, cara. Aí eu tinha uma caminhonete... chegava de tarde, nós tava cansado, e nós falava 'hoje tá bom pra descer para Bertioga'. Falei 'vamos descer para Bertioga hoje?' No meio de semana... é, vamo que nós vorta logo. Vai fazer o que? Vamos passar gancho. Passar gancho é pegar ostra. Aí.. eu como nunca gostei daquele bicho (risos)... eu nunca gostei. Eu vou falar sincero com vocês, eu nunca gostei. Então eu ia, e ele levava eu naquela... naquela certeza. Chegava lá.... você vai pegar... levava pinga, levava tudo.

Eu pegava uma garrafa daquele canelinha. marrava na cintura, na sacolinha e saía junto com o meu cunhado. Aí eles chegava, 'não... vamo apostar aí. Quem pegou mais, eu dou um pacote de cigarro'. Eu falava 'bom, vocês vão despejando o que vocês pegaram aí, e eu vou tomando minha canelinha aqui... a hora que cês despejar o d'ocês, eu despejo o meu. Aí vinha um lá, contava lá... ah, deu 12. Outro, deu 15. Outro, deu 10. Ah, vamos ver o de fulano lá... Eu peguei maior, porque eu peguei 16. Falei 'bom, então já que vocês tudo pegou, quanto vocês pegaram? Em tudo vocês aí?' Ah, não deu 3 dúzia. Falei,

então vocês me dá uns dois pacote de cigarro, que o que eu peguei encobre de tudo vocês aí. Era 60, 70... era assim. Era sempre assim. Aí eles dividiam lá e me dava o cigarro, e bebia cachaça até de manhã. Mandava comprar o peixe pra trazer... no dia seguinte tava novo. No outro dia seguinte tava novinho, trabalhando cedo. E óia que chegava em casa tarde. Eu tinha dia.... Teve época que eu cheguei em casa e a minha mulher brigou comigo. Eu cheguei era 4 horas da manhã pra sair 5 horas pra ir quebrar milho. Eu nem dormi, só cheguei, sentei pra dentro, tirei e vesti a roupa, peguei minha marmitta de comida que ela tinha preparado minha comida, e deixei um balde de peixe pra ela. Falei, eu vou pra roça, eu vou quebrar milho. Depois, quando eu acabar de quebrar o milho, a gente volta, eu vou dormir.

Quebrei milho... cheguei lá, era... sexta- feira santa. Foi na sexta. A gente desceu. Era sábado de páscoa... Parece que é por ironia, fui obrigado a quebrar milho até três horas da tarde. Mas tinha milho que Deus lhe guarde por ter dado esperança (risos)... aí quebramos tudo, daí eu vim embora. Cheguei em casa, amanhã, que não preciso chamar. Porque a vez de domingo a gente trabalhava, a gente ganhava bem. A gente ganhava bem, só que também gastava também. Aí no domingo, sempre a gente trabalhava. Falei, no domingo não me vire, não me chame. Mas não teve jeito, domingo quando deu 9 horas, a caminhonete buzinando na porta de casa. ‘O que aconteceu?’ Ah, você com ele tem que ir lá... eu mandei um cara lá pra puxar o milho lá, o cara caiu. Dois tratores lá, e vai cair o outro e não sai. E o milho tá tudo lá sem puxar. Só ocês mesmo... saímos 9 horas do dia, voltei meia- noite no domingo. Mas a gente voltava feliz.

Sempre a gente vortava feliz. Aí a minha esposa fala... mas eu não sei, que cês trabalha e tá feliz... não é, é que a gente trabalhava, a gente dava risada, a gente tomava umas cachaças no meio da roça também, e se molhava, secava a roupa no corpo... e parece que aquele lá não fazia mal que nem hoje. Hoje eu não posso. Na verdade, se eu sair e tomar um pouquinho de garoa, é o quanto basta pra mim ficar gripado pra caramba, tossindo... mal, mal mesmo. É assim que acontece hoje. Mas graças a Deus, eu tô feliz ainda. É isso aí então, é muita história... se eu for contar a história da minha vida pra vocês, dá pra vocês gravar um livro.

Eu sou casado há... opa, quarenta e três. Quarenta e três anos. Ela é a mais velha. Eu tenho sete filhos. É, tem um que mora em outra cidade, trabalha lá no mercado. Tem outro que trabalha aqui, e o resto tá tudo aqui comigo aqui em casa, os outros cinco. Ela, a outra menina e mais outros dois, três meninos. Moram aqui comigo. Graças a Deus tão aqui, por enquanto não resolveram, não casaram... E aí, vai levando a vida do jeito que Deus manda, como diz o caso... mas eu gosto de morar aqui. A única coisa que eu sinto é que eu não pude comprar um pedaço de terra pra mim fazer uma casa pra mim mesmo. Isso que eu sinto, por causa que... é... a gente...problema de... de... que nem eu acabei de falar, a gente ganhava bastante dinheiro, mas sempre tinha um um problema com a família e tinha que ajudar.

Eu sempre fui assim, sempre ajudava. Se eu tivesse com a minha sogra... a minha sogra morreu nova... mas ela sempre tinha problema de saúde. Então, às vezes eu precisava ajudar, eu ajudava. Às vezes precisava ajudar um pouco a minha mãe também, eu ajudava. Então, tinha aquilo lá. Igual os cabra, os antigos falavam, uma mão, é... uma mão lava a outra, né? Sempre tava ajudando. Então, é aquele grande

problema que a gente nunca chegou naquele momento de ter um dinheiro pra comprar... comprar um pedacinho de terra pra dar uma casa. Mas o que eu queria pra mim era ter uma terra pra dar uma casa meu mesmo, porque aí eu tava mais sossegado, sem se preocupar. Porque daí, a gente não... porque a gente morar assim, uma hora qualquer, o dono chega e pede, né? Aí, a gente tem que correr pra outro canto. Mas a vida é essa... Lá onde eu nasci o serviço que eu fazia, minha mãe plantava alho... minha mãe plantava alho, e eu ajudava ela mexer com o alho, que plantava alho pro patrão. E criava cabrito. Muito cabrito. Cabrito e carneiro... era o hobby do meu patrão. O patrão meu era muito rico. Ele... hoje faz muitos anos que eu não vou lá, mas a terra que ele tinha em lá... eu acho que eu era moleque, porque eu não lembro direito... mas, vai bem daqui a Mogi. Só gado. Ele criava gado... gado de Fazendeiro. Era gado de leite e gado de corte. Ele e o filho dele comandavam a cidade, que ele tinha a cooperativa lá, e eles que mandavam o leite pra lá de cima. Era um fazendeiro muito grande.

E aí, quando a gente mudou pra fazenda, a gente chegou lá, tinha um... a família que morava lá tinha deixado um bode lá que eu não consegui pegar, um casal de cabrito. E aí ele chegou. Chegamos numa semana, foi na outra, ele foi pra fazenda, ele foi lá ver nós, foi lá da boa Vinda, né? Aí eu cheguei lá, ele tava lá brincando com os cabritinhos, com o bode que o cabrito dá. Ele falou pra mim 'ô menino, você gosta de cabrito?'... eu lembro como fosse agora. Falei, gosto. 'Então, o meu nome é esse', que é o nome dele, que é o patrão... 'eu vou comprar uns cabrito lá, eu vou mandar entregar aqui pra você aqui. Você cuida... você cuida. Vamos cuidar assim: Eu dou os cabritos, você cuida. Cada cabrito que eu mandar lá, os cabritos tá bom? Cada cabrito sempre dá dois cabritinhos. Aí, fica um pro cê, um pra mim. Vamos ver quem tem mais sorte' ele falou pra mim. Falei, tá bom. Aí fomo pro mato, cortamo madeira... a molecada, fizemo um cercado amarrado com cipó... prego, esses negócios na roça não existia... amarrado com cipós, fizemos um cercadão bem caprichado, meu pai fez um coberto... foi na outra semana, chegou os cabritos. Chegou, a gente começou a cuidar. Ele levava e deixava no campo solto, quando era tarde, trazia e prendia, cuidando e cuidando... Eu só sei dizer que quando foi com um ano daqueles cabritos lá, já tinham... já tinham vinte e poucos cabritos. Vinte e lá vai cacetada. Aí, ele falou assim, ó, eu só quero que seu pai mate um bode desse daí pra mi, levar, pra mim levar pra comer no Natal pra família, o resto eu vou mandar ele... ele levar lá no ponto do caminhão que vem pegar o leite, vai vender lá e eu vou comprar mais cabrito, vou trazer mais cabrito... comprar roupa pra sua mãe, comprar pano pra sua mãe fazer roupa pra você ir pra escola. Eu falei 'mas não é meia a meia?' Ele falou 'não, eu falei que era meia a meia pra experimentar qual é a atitude, se você tem coragem mesmo. Mas eu trouxe pra vocês'.

Aí a gente ficou lá, eu me lembro que a gente ficou lá morando, acho que foi oito anos... todo ano mandava o caminhão de cabrito pra lá. A gente tinha 250 cabeça de cabritos e... tinha 250 cabeça de cabrito e carneiro tinha 250. A gente já tava virando já, como os cabra diz, eram o rei dos cabritos.

Começamos com pouco. As nossas cabrita boa pra dar leite, dava três, quatro litros de leite cada cabrito... porque o leite na fazenda não faltava, porque era a obrigação do retireiro todo dia mandar pra nós cinco litros de leite, se não mandasse e reclamasse, ele mandava o retireiro ir embora, que era pra

cuidar da família. Então, a minha mãe tirava o leite do cabrito e fazia queijo... a minha mãe fazia queijo do leite do cabrito, fazia uns queijo e vendia em Cunha. Criava galinha, muita galinha... e a minha mãe plantava muito alho. E eu fui vivendo e trabalhava, ia pras escolas, depois vinha cuidar disso daí. Depois, quando chegava a época, que nem eu tava falando pra ela que na época da festa do divino em Cunha era uma festa muito boa. Agora, não sei se é mais porque vai mudando, a partir dos anos vai mudando. Então, era muito boa. Antes da festa do divino, passava a folia de reis... passava a folia de reis cantando... que aqui em Mogi eu ainda não vi, só em Biritiba Mirim que eu ouvi falar que tem a folia de reis... aqui no Quatinga eu não vi falar se tem, que nem sei... eu nunca vi falar que no Quatinga isso tem. E lá tinha... Então, eles passavam nas casas cantando, aí chegavam na sua casa, traziam o divino na bandeira, aí você recebia o divino, a turma abraçava, beijava, iam entrar pra dentro. Ai, o dono da casa que era o dono da casa já tinha preparado o café lá... o café com farinha, leite, bolo e queijo. Aí ele entregava o caderno na mão do dono da casa, aí o dono da casa falava quanto que ele podia dar... algum dava lá dois cargueiros de milho, que era um burro carregado de milho. O outro dava 50 cabeças de frango. O outro dava 2, 3 porcos gordo. Aí eles marcavam tudo no caderno. Ai, quando faltava uma semana pra começar a folia de reis na cidade, passava o... o predeiro retirando as prendas. Levava tudo pra cidade. Ai ali ficava 15, quase que 15 dias de festa na cidade pra população, pra comer mesmo. Lá era assim, era 15 dias de festa... o boi que ganhava fazenda, levava tudo pra cidade, prendia tudo, todo dia matava e fazia o afogado pra turma. E ali era aquele festão mesmo. O fazendeiro, esse meu patrão, que... mais o outro fazendeiro lá, que era o dono da festa. Era festa mesmo. É, agora eu não lembro se tem mais, porque era muito boa, era um tempo muito bom. Falar a verdade, que eu fui criado lá. Era um tempo mesmo de... a única coisa que eu quase não vi lá era peixe, porque pra ver peixe tinha que ir no Paraty. Quisesse comer um peixe, tinha que ir no Paraty... o resto tinha. E a gente viveu mais com comida, com comida típica da roça.

A minha mãe mesmo, plantava o milho, daí secava, daí tinha o monjolo. Não sei se vocês já viram o monjolo, é um negócio que é feito assim no lugar que tem água assim que corre das grotas assim, aí eles fazem um negócio de madeira. Faz um negócio de madeira, faz um pilão, e aí ali a água atrás de um cocho, que faz tudo certinho lá, que encaixa tudo certinho, os encaixes lá... aquele negócio enche de água lá. A hora que ele enche, ele pesa, daí ele desce e bate no pilão pra socar o milho. É artesanato. Aqui pro lado de Biritiba, você pode procurar. Eu acho que vocês podem procurar no... como é que fala? No Google acho que vocês encontra. Aí a gente socava... minha mãe socava esse milho, aí tirava a quirera e tirava o fubá pra fazer a farinha. E a gente comia quirera, o feijão plantava, alho plantava, porco também já tinha na roça, já tinha que a gente criava. Aí só comprava... só ia pra cidade pra comprar arroz... Arroz não, é... açúcar. Feijão não precisava comprar. Comprava açúcar e comprava café em grão, aí moía. Aí eu que era o torrador de... eu virei o melhor torrador de café da cidade. Eu torrava o café pras festas. Eu aprendi a... eu torrava no tacho. Torrava o café e podia dar um ponto pro café que nenhum das mulheres... que torrava café não conseguia (risos). E eu era moleque, hein? Ponhava o banco pra subir no fogão de lenha pra ficar mexendo lá, não tinha nem altura.

Nessa época eu tava com... eu acho que... não lembro, não lembro a época. Eu sei que eu torrava muito café. Minha mãe... daí a turma começou sempre a pedir em casa pra eu torrar café. Minha mãe levava eu pra torrar e era muito bom, eu gostava muito. E aí foi a infância... era uma infância muito boa. Eu fui criado muito bom. Aí depois que a gente veio aqui, quando os cabra já tavam muito bons, depois que aconteceu a tragédia lá com o meu daí começou a... meu pai morreu novo. Meu pai morreu com... 48 anos. Mas não morreu dessa tragédia. Essa tragédia aí... meu pai, eu vou falar a verdade... olha, eu sempre falo aqui em casa, meus filhos, graças a Deus, não são encrenqueiros. Eu segui o... não o exemplo do meu pai, segui o exemplo da minha mãe. Minha mãe dava muito conselho pra nós. A gente sem pai, praticamente, mas ela dava conselho porque... meu pai foi baleado, tomou dois tiros. Foi pro Hospital das Clínicas.

Naquela época lá que ele tomou dois tiros, ele ficou 24 dias na UTI. No último dia que ele tava na UTI, o médico foi e chamou a minha mãe e falou 'ó, se ele não mexer, a gente vai desligar os aparelhos que ele tá morto'. Aí ele diz que abriu os olhos o último dia. Aí... aí o médico veio e falou pra minha mãe falou 'ó, a salvação, ele abriu os olhos'. Aí deixou na UTI, começou a dar remédio, daí passou uma semana tirou da UTI, pôeu na cama e ficou no hospital. Meu pai ficou dois anos internado. Dois anos e ainda não voltou pra casa 100%. Tinha que dar uma parada nele lá, e ele ficava... às vezes queria matar todo mundo lá em casa e ficava louco. E não podia beber mais, mas de vez em quando ele bebia ainda... bebia e ficava doido. Mas fazer o quê, né? Era destino. Meu pai era... uma pessoa muito... pessoa muito trabalhadora, mas muito encrenqueira também. Ele não... ele não perdoava ninguém, não. Ele brigava mesmo.

Só lá na cidade mesmo ele... ele foi o rei dos processos na cidade da cadeia de Cunha (risos). Essa cadeia a turma foi ele e os processos. Aí a turma dele falou 'você vai pra lá, e toma cuidado que a turma de lá não é a turma de cá'. Mas ele veio pra cá e achou que... que a turma conhecia ele, que nem era lá. Com dois, três anos que ele tava ali, ele começou a caçar confusão, daí um... deu o dia lá, o menino ficou mal mesmo. Deu dois tiros. Deu perto de nós, assim, no meio de nós. No meio da molecada. Um tiro na cabeça, outro no peito. Aí não atirou mais, porque não tinha mais bala no revólver. Aí ele tentou atirar na minha mãe também, não consegui. Aí a gente... como diz os cabra, a gente ficou, bem dizia, sem pai. Daí o ajuizado de menor veio e falou pra minha mãe... falou assim, não vai conseguir cuidar desses filhos, a gente vai levar tudo embora. Minha mãe falou, não. Meus filhos, vocês não levam nenhum. Eu vou aprovar pra vocês que eu vou cuidar. Eu... roubar eu não vou roubar. A gente pode passar fome, mas eu não vou roubar de ninguém não. Três filhos. E a gente ficou... aí foi cuidando, cuidando. A gente foi crescendo... Um passava, um dava farinha, outro dava um pacote de arroz e... a gente plantava alface no terreno lá, vendia de domingo... fizemo um carrinho lá e vendia alface nas casa de porta em porta, aí arrecadava aquele dinheiro. Além, não comprava um doce, levava... dava pra minha mãe, minha mãe ia na segunda, terceira, comprava o que dava... e graças a Deus, eu fui chegando a certa idade, aí eu não estudava, não deu pra estudar mais, só aprendi a fazer o nome. Chegando a certa idade, eu já comecei... falei, eu vou procurar um lugar mais definitivo e trabalhar pra... modo ponhar o de

comer dentro de casa. Tinha as irmã mais pequena, tinha um irmão mais velho meu que era muito doente também, não podia tomar chuva porque ele ficava doente... aí foi pouco tempo que o japonês me mandou nós embora por causa que as molecada não conseguia fazer... não conseguia mais tempo.

Aí naquela época lá tinha um homem, um senhor... ele era italiano. Eu lembro o nome dele até agora. Ele morreu... ele era o maior empresário dali. Ele tinha uma frota de caminhão de puxar lenha, aí ele conheceu nós e falou 'você vão encostar lenha pra mim'... 'mas nós somos tudo molecada'.... 'não importa, você vão encostar lenha pra mim pra você não ficar parados e eu pago pra você'. Aí foi lá e falou com o encarregado dele que não era pra dar lenha pra nós encostar. Era pra dar só lá... onde o caminhão fosse manobrar que era pra nós só virar aquela lenha só onde fazia caminho do caminhão pra modo intertir nós pra nós não ficar lá, pra nós não ficar pra rua fazendo coisa... e pra nós ganhar o dinheiro pra mode fazer compra porque ia ajudar a mãe. Aí nós trabalhava encostando lenha e fomo aprendendo a encostar lenha de verdade mesmo. Nós chegava no final de semana assim que ele ia pagar nós, nós tinha dinheiro que a minha mãe fazia a compra. Fazia a compra e sobrava dinheiro pra comprar peixe pra nós comer no decorrer da semana, que é a mistura que é mais barata. E comprar pão pra nós tomar café todo dia... e até comprar roupa pra nós. Aprendemo a trabalhar com lenha, mas aprendemos mesmo.

A média que a gente encostava por dia de lenha era três, quatro caminhão em três moleques. Aí fomos aprendendo, e a japonesada foi conhecendo nós também, viu como é que nós éramos também. Esse... esse japonês e o cunhado dele passava todo dia de lá e via nós encostando lenha. Ele ficou com dó de nós. Um dia ele falou assim 'você não querem ir trabalhar na fazenda do meu tio, não? Do meu cunhado, não? Minha irmã?'... 'aonde que é?'... 'lá na fazenda. É longe, mas lá você vão ganhar mais. Lá você ganham para comer. Lá você planta batata, dá para você plantar feijão, dá para você plantar batata, batata doce, dá para você plantar milho e... dá para você se virar. Dá para você ganhar para você comer na roça. Dá para ganhar trabalhando na roça, aí domingo que você fazerem isso você podem morar à vontade'. Aí eu falei 'mas a gente tem medo de ele manda nós embora'... 'Não, não manda, não'. Fala que foi o... o nome dele eu lembro até hoje. Fala que foi eu que mandou. Aí nós, eu com meu irmão... falei, vamos lá, nós é molecadinho. Chegamos lá os japonês olhou para a nossa cara...'mas cadê o mais grande?' Eu falei, o mais grande sou eu (risos). Mas esse grande aguenta mais na roça? Falei, vamos fazer o seguinte: O senhor fez a pergunta... nós somo em quatro. A gente vem trabalhar, o senhor busca a nossa mudança, o senhor dá a casa para nós morar... a gente vem trabalhar. Nós trabalha 15 dias pro senhor. Se o senhor não gostar do nosso serviço o senhor pega a nossa mudança e leva para onde o senhor tirou e não precisa pagar o nosso, falei para ele. Ele olhou bem e falou 'mas... você, além de pequeno, é abusado'. Falei que não, eu não sou abusado. Eu garanto que eu faço. Falei, então tá bom, então.

Levou lá, mostrou a casa, faz fogão, domingo eu vou buscar a mudança. Buscou a mudança, carregou lá, nós não tinha a compra... não tem a compra para comer? Falei que não tem não. Pegou eu na perua e levou eu lá numa venda que tem lá. Chegou lá e falou pro dono: 'dá tudo que ele precisar aí pra passar

15 dias'. Minha mãe comprou só 2 quilos... 'não, vai fazer a compra para passar 15 dias'... 'mas e se não tiver dinheiro pra pagar?'... 'não, eu tô dando... ele falou que se causo ele não aguentar, 15 dias eu vou mandar ele embora... então eu vou dar a compra também, e daí se ele aguentar trabalhar, daí eu não preciso pagar a compra. Agora, se ele não aguentar nenhuma coisa, eu não preciso pagar'. Eu falei, então tá bom... você vai pagar a quinzena e a compra você vai me dar? Então, tá bom. Aí eu lembro até hoje, foram umas caixas... caixa de tomate. Fez 6 caixas de tomate que era cheinho de compra e levou embora. Aí chegou na segunda-feira cedo nós de carçozinho... um frio do caramba, de pé no chão, nós fomo para a roça. Vimos lá... 'vem cá', deu uma enxada pra nós... 'acompanha a turma'. Chegamos lá... 'já corou limão?'. Falei, nunca na minha vida. É assim, ó... ensinou e cada um pegou uma arruda de limão, cabeça baixa... e óia, tinha gente, hein? Tinha umas 60 pessoa nessa época trabalhando... Cabeça baixa, pá, pá... fomos embora. A velha lá... a turma que trabalhava lá ficou tudo para trás e nós viemo lá. Quando tava voltando, escutam a veiarada falando 'é... quero ver se essa molecada vai aguentar o dia inteiro... esse menino novo quero ver se vai aguentar'. Nós fomo, variemo pra lá e quando vortamo e fomo e trabalhamo o dia inteiro e fomo no outro dia. Eu sei dizer que, chegou no meio da semana, no final da outra semana, um velho chegou em nós e falou 'ô molecada, não é por nada não, mas vocês para de trabalhar desse jeito, nós não tá aguentando não... vocês param, nós não tamo aguentando, não. Nós não tamo aguentando, não... o japonês vai acabar mandando nós embora pra ficar só com o'cês só... na roça não é assim que se trabalha não', falou para nós... 'trabalhe, acompanhe nós'. Ah, então tá bom... aí começemos a ir mais devagar um pouco, mas não acompanhava eles. Nós falava... não acompanha não, que o japonês manda nós embora. E nós não acompanhava, não.

Aí, aí chegou na quinzena, e chamou eu primeiro... 'ocê pequeno aí, que é o decidido, vem ocê primeiro'. Então, como é que é... eu falei no meu nome, então aqui o seu dinheiro... 'ué, mas você não vai mandar eu embora?'... 'Não, aqui tá o dinheiro, a compra tá pago... compra eu vou pagar, eu prometi... e avisa pra sua mãe: amanhã eu levo vocês pra fazer compra. Aí, pagou tudo os outro e levo vocês para fazer compra... e aí, no meio de semana tem que buscar lenha. Eu vou... a turma ajuda a carregar lenha com o trator, que tem que trazer lenha para vocês. E tem batata doce, que nem eu falei pro cês... carpi lá, eu vou mostrar lá pra vocês, carpi lá pra plantar feijão pra... que cês trabalha, hein? Vocês não brinca não. Vocês trabalha, hein? Tá dando show nos velhos, aí' falou. Aí tá bom, vamos embora trabalhando, trabalhando, trabalhando... cada vez mais aprendendo. Aí foi na outra quinzena, ele já olhou pra mim e eu falei assim: 'ó, dinheiro está vindo, já deu para endireitar um pouco a vida, dá para comer... graças a Deus, dá pra comer bem, tá bom assim... então eu vou comprar uma bota pra cada um d'ocês porque eu sei que cês trabalha descalço e não pode... faz mal. E aí eu desconto. Comprou a bota pra nós, aí já começamo a melhorar... daquele dia em diante era outra vida. Aí eu já comecei a fazer amizade com outra molecada que tinha... tinha um mais grande que eu que já andava com trator, começou a ensinar eu... aprendi a trabalhar com trator, andar puxando carreta no meio do mato lá. Só puxava carreta mesmo, não sabia direito ainda... tratorzada, tudo velho, sem freio... não tinha negócio não de cê pegar um hoje. Hoje os caras pega um trator pra trabalhar, duas bombadinhas, assim, se você

ver que o freio tá um pouquinho baixo, você vai reclamar... tem que encostar na oficina pra arrumar. Lá não... lá cê podia pegar trator só na engatada de marcha, você andava só na marcha, e o freio... de um lado nem outro, era barranco lá, como eles falavam (risos). É... é assim que funcionava, e tudo trator velho mesmo.

Aí eu aprendi... aí quando chegou no outro ano, foi plantar batata... plantava muita batata, faltava gente para puxar adubo nessa época aí. E eu já tava com 14 pra 15 anos, já era um... como diz os cabra... já era uma massa bruta. Não tinha tamanho, mas já aguentava com 50 quilos dando risada, né? Andava carregando sozinho com 50 quilos dando risada. E ele foi e chamou eu e falou assim 'ó, eu vou deixar essa carretinha com você, esse tratorzinho pequeno com você, que é mais pequeno, carretinha pequena também...' e adubo... aquela pilha de adubo na altura do poste ali... 'você vem, você enfia a carreta de marcha ré lá dentro... você sobe lá... sobe lá em cima lá, encosta a carreta perto, você sobe lá e empurra o saco lá. Caiu... o que caiu dentro da carreta, você leva pra roça... que não pode deixar farta adubo pra turma na roça lá'... e lá a turma passa lá na outra carreta lá, que vai puxando o trator para baixo pra ir adubando. Falei tá bom. Voltava com a carretinha, pnhava 20 saco e ia pra roça. Chegava lá, estava a turma jogava em cima da carreta, eu cortava era... 20 saco. Eu era um moleque novo, doido por causa de trator e puxava 5 viagem de adubo até o armoço e depois do armoço, puxava mais 5... e puxei adubo a quinzena inteira desse jeito assim. A turma olhou bem e falou assim: 'é... o neguinho lá tá passando a perna tudo em nós'

Aí chegou no dia do pagamento, ele chamou eu de novo pra receber e falou ó... o patrão mandou pagar a prensa de homem pra ocê. Eu falei puta que pariu, eu com 15 anos ganha salário de homem? eu fiquei abismado, né? Acabei de receber, teve um cara lá, os puxa saco dos velho lá escutou... fizeram uma revolução medonha. Não, mas ele com 15 anos ganhano prensa de homem, nós não vai trabalhar mais, isso e aquilo... chamaram o patrão lá, o grandão lá mesmo, manda chuva. Ele só subiu, ele só chegou... falou 'é simples o meu caso'... mais de 60 pessoas pararam na parede do meio... 'é simples o meu caso. Vem cá um pouco'. Falei 'vai tomar meu dinheiro comigo', pensei. Não vou não (risos). 'Não, vem cá'. Eu fui... 'eu não vou tomar o seu dinheiro não.. Palavra meu eu não vorto atrás, vem cá'. Cheguei perto dele... falou 'ó, cês tá vendo o tamanho dele? Então, vocês faz o que ele faz? Se algum de vocês fazer, pode levantar a mão que eu pago o dobro para ocês. Agora se vocês não fazer, vocês pegam a enxada e vai fazer o que cês tavam fazendo senão eu vou mandar tudo embora. Que pra trabalhar que nem ele aqui... aqui tá para nascer. Não é por causa dele ser preto não. Ele é preto... ele é preto e aprovou que ele é. Agora vocês... vocês manda carregar saco de adubo aí, vocês juntam dois pra carregar e ele carregando sozinho aí, tá vencendo a turma do Madeiro lá na roça lá, e tá fazendo o serviço. Então ele, a partir de hoje, é preço de homem e pronto. Tá bom para vocês assim? Pra mim tá ótimo, então uma coisa é que você não vai xingar ele, que se você xingar ele e eu ficar sabendo, eu não vou gostar não'.
Aí cabou.

Nunca mais falaram nada. E eu deitava e rolava... eu deitava e rolava porque aquela idade... aí minha mãe fez um... minha mãe falou assim, é... toda quinzena, é... toda quinzena, minha mãe pegava 70%

do pagamento pra fazer a compra, e dava 30 pra nós, né? E graças a Deus nós já tava vivendo uma outra... outro patamar de vida, né? Aí ela falou, como ocê ganha dois salários, cê fica com um salário e o outro eu pego pra fazer a compra. Eu falei beleza, mas eu pegava aquele salário meu... naquela época eu fumava, eu já tava fumando já, a molecada pega vício logo cedo... graças a Deus o único vício que eu nunca, nunca peguei na minha vida foi usar droga, né? Nunca usei, nem meu filho também, que eu não... eu não aceito isso aí de maneiro nenhum, então nunca fui desse tipo. Aí eu fumava, tomava umas cachaça no meio também... e quando chegava no meio de semana, chegava em casa e falava ‘ô mãe, a senhora precisa de alguma coisa?’. Não, não preciso não, mas não tem mistura. Aí eu ia na granja comprar galinha, comprar frango... ia na granja e comprava com o meu dinheiro. E criava porco também, bastante também... eu ia... chegava de tarde assim, eu ia de semana... eu ia e falava ‘vamo matar um porco hoje?’. Tinha bastante... naquela época já era o quê? Tinha umas 60 cabeça de porco em casa... é, era porco mesmo, nós criava mesmo. Nós endireitou de vida mesmo, mudou de vida mesmo... um patamar que eu morei lá... só nessa fazenda eu fiquei 18 anos, mas foi 18 anos de... bem vivido, aprendizado de vida, e aprendizado de... como diz os cabra, que eu acabei de ser criado, entendeu?

Eu só saí de lá mesmo por causa que... porque eu casei, daí eu vim pra cá por causa da minha família que morava tudo pra cá... e minha sogra sempre tava precisando da minha mulher, porque ela não tinha boa saúde, né? Então eu falei... ficar mais perto é mais fácil pra minha mulher vir, né? Minha mulher andava, acho que... 5 ou 6 quilômetros a pé pra vir. Eu não podia vir, tinha que vir sozinha... vinha ela, essa menininha aí e outro moleque, que mora lá... trabalha em Mogi lá, mora em Mogi lá. Tinha uma bicicleta, e ela apanhava a sacola de roupa na bicicleta e um no guidão e outro no braço e ia embora... e vinha. E aí, então... é aquele negócio. Mas, graças a Deus, a vida é essa. Não tem que reclamar não, como eu acabei de falar... eu só reclamo da minha vista, porque eu não... vai fazer o que, né? É coisa que... é coisa que Deus, é como os cabra fala, Deus quis assim, né? Não pode reclamar.

Aqui vai fazer um ano, né? É, vai fazer um ano que a gente tá aqui. A gente veio pra cá, porque a gente teve que sair da casa. É... senão, eu não tinha vindo. Eu lá nesse... Lá nesse patrão, que eu trabalhei com um japonês muito bom no trabalho... eu não tenho o que reclamar dele de nada, que ele me levou pra lá com uma proposta boa. Só não fiquei lá até hoje, por causa que... como eu acabei de falar que ele declarou falência... depois deu trabalho, de pouco a pouco ele foi levantando... até hoje eu nem sei se tá bem levantado. Ele... aquele lá foi um homem de palavras pra mim... Falou ‘Zé, cê vai trabalhar comigo?’. Eu tava ganhando aqui naquela época... eu ganhava, eu lembro até hoje, eu acho que era 250 reais por mês. Ele mandou o meu compadre ir na entrada lá, que sabia que eu não tava mais trabalhando com trator porque lá no Noberto já tava parando, já estava sem serviço pra trator, né? Fazia, mas fazia muito pouco serviço, né? Então foi chamar pra... pimentão, esses negócio mais braçal lá na roça, né? Aí ele sabia que eu era um excelente tratorista... ele falou... antes de sair ele falou pro meu compadre ‘pô, aquele rapaz que passa de trator, moreno lá, ele trabalha bem com trator, né...?’ aí ele falou ‘trabalha... ele trabalhava comigo lá na Fazenda, ele era um tratorista de primeira. Eu e ele podia dirigir

juntos'. 'Trabalha igual você?'... 'ah, talvez trabalha melhor do que eu ainda'. 'Então cê não quer fazer uma proposta pra eu ver se eu tiro ele de lá?'. Aí o meu compadre falou 'ah... eu não sei não, capaz de ele não sair... que faz tempo que ele tá com ele. Mas vou tentar, né?'

Mas o meu compadre veio na frente e perguntou pra quanto o meu compadre... quando cê tá ganhando aí? Quanto o meu compadre ganha lá? Ah, eu ganho 250 por mês.... é, rapaz... 250 não tá muito bom não, né? Se o senhor achar uma proposta que dá pra você ganhar um pouco mais do que esse, o senhor vai? Eu disse 'do jeito que está a situação, se eu achar uma proposta pra ganhar mais, eu vou'... porque o patrão já tava declarando também que tava... já tava naquela base que, coitado, dava dó dele. Aí, não foi no final de semana, o meu compadre na hora do... o meu compadre chegou em casa. Cumprimentou eu, foi em casa, tomou um café... 'compadre, vou fazer uma proposta pro senhor'. Eu falei 'qual é a proposta?'. 'O meu patrão mandou oferecer 350 conto pro senhor por mês pro senhor trabalhar lá com ele, morar com ele e trabalhar com ele. Mas a proposta é essa... se o senhor topar, o senhor não tem que pensar, o senhor tem que mudar hoje mesmo'... era um dia de sábado. Eu falei não, compadre... eu vou pensar. A proposta dele é boa, eu penso... se eu topar, hoje eu não mudo. Eu posso mudar amanhã, mas hoje eu não mudo... e eu falei... além disso, ainda nem com ele eu não conversei ainda, mas eu já tinha avisado pro meu patrão que eu tava querendo sair fora... mas aí eu falei que nem com ele eu falei ainda, que eu to indo correndo o risco... que eu tenho meu tempo de serviço pra acertar com ele ainda.

'Mas o senhor vai?' 'Eu vou. Só que 350... não dá pra chegar um pouquinho mais não?'... Sabe como é que é, né? A gente quando muda de caminho, é o mesmo que jogador de bola... quando o passe é bom, tem que gozar, né? Aí, eu vou falar com ele, cumpadi... e ele falou que se o senhor for, que o senhor fica até passar a safra da batata, só esse ano, naquela casa velha lá... que o ano que vem a proposta dele é fazer uma casa nova pro senhor, que já chegou... tá chegando o material pra fazer uma casa nova pro senhor, se o senhor for. O próprio cumpadi veio, proposta veio... e promessa você sabe como é que é, né? Vê até o senhor, às vezes até o santo se compromete e... não, ele promete e cumpre, e é isso. Eu falei então tá bom. Aí ele foi, quando foi de tarde ele falou 'eu volto com a resposta'. Chegou de tarde... 15h50 voltou com a proposta de 400. Ah, voltou 400... como diz os cabra, eu não pisquei não (risos). Falei, vou.. 'mas você vai mudar hoje?' Eu falei 'não, o senhor avisa pra ele'... 'então eu vou levar o senhor lá na casa dele'.

Pegou eu, ponhou eu no fusca... pegou eu lá na venda, lá na venda de Pindorama... não sei se cês já chegara, aí levou eu lá. Aí levou eu... daí já cumprimentou eu, já veio aquela história: 'vamos comer um pastel?'... que nem como os cabra diz, quando o cabra tá querendo contratar, é a mesma coisa de jogador, né? 'Come um pastel aí... o senhor bebe alguma coisa de álcool?'. 'Não, hoje eu não bebo mais nada de álcool... parei. Não tomo nada de álcool, nem cerveja, nem nada' falei... isso aí é coisa que eu não tomo mais, só tomo refrigerante. 'Então toma lá, refrigerante'. Daí conversamos... 'Pois é, então. A proposta, é... o seu compadre falou pro cê? Eu ofereci R\$350,00, mas eu te pago R\$400,00. E a proposta é essa: você muda hoje, e eu... o que eu prometo pros meus funcionários, eu cumpro. O dia que eu não cumprir o que eu prometo pros meus funcionários, você pode arrancar... pode chegar aqui,

falar para mim que eu não sou homem, que eu abaixo a cabeça e assumo. Mas eu nunca, nunca deixei de não cumprir'. Pois não... se ocê cumpre a sua palavra como homem, eu cumpro a minha como funcionário, falei para ele.

Então tá certo, falei, o meu serviço eu não gosto de perder dia, gosto de tá... não gosto de perder dia. Se você falar que é sete horas, eu gosto de tá sete horas no serviço. Se eu não chegar às sete horas, é porque alguma coisa aconteceu comigo... você pode ir atrás que alguma coisa aconteceu. E dia eu não perco... se você precisar, das sete da manhã às onze da noite eu to no serviço... eu falei, é assim que eu gosto, meu tipo é esse. Aí ele falou 'então aproveitando uma coisa que eu não tinha falado pro cê... hora extra pra tratorista é cem por cento. Pra braçal eu pago cinquenta, pra tratorista é cem por cento'... naquela época, uma hora extra meu, que eu era tratorista, era sete reais, e para braçal era quatro, entendeu? Aí eu falei, ótimo. Combinamos tudo, fechamos tudo... domingo, eu falei... então domingo, então eu vou mudar. Aí foi domingo, de manhã eu levantei para ir conversar com o patrão. 'Ô patrão, eu queria ir ponhar areia na buzina'... porque ele quando se combinava negócio de terra lá, ia ponhar areia. Falei, o negócio é o seguinte... tô fazendo um favor pra você, que eu tô abrindo mão do meu quarenta por cento que eu tenho para receber... eu tô abrindo mão desse aí. Você me paga só a coisa... a multa rescisória você não me paga, eu abro mão. Eu vou me embora, que eu sei que a situação seu não tá boa. Ai ele 'não, que-'. Eu falei, o negócio é o seguinte: se quiser abrir mão, você abre. Se você não quiser, eu vou embora do mesmo jeito. Aí ele: 'mas se eu não quiser pagar?'... aí depois que eu mudar, eu vou procurar o meu direito, falei pra ele. Aí ele olhou pra minha cara, na hora ficou nervoso... olhou pra minha cara e falou 'não, não. Não precisa ir não... pode ir, pode ir... você sempre ajudou eu, sempre ajudou eu... cê nunca fez nada errado pra mim. Pode ir. Eu desejo que cê seja feliz... pode ir, eu acerto com você'. Aí pegamos na mão com dois amigos, como os cabra diz... Perguntou que dia que eu mudo, eu falei daqui a pouco. 'Oloco'... é... porque segunda- feira começa a arrancar batata.

Eu lembro que foi dia 11 de outubro... dia 11 de outubro. Dia 12 é dia de Nossa Senhora Aparecida e dia 13 começa a arrancar batata. Aí ele falou, então tá bom, então... Aí o meu compadre encostou a carreta lá, carregamos a mudança, mudemos, chegamos lá descarregando a mudança... ai falou 'zé, tamo perdido. Não tem gás... tem que falar com o patrão ver se... como é que a gente faz, sem gás e sem dinheiro'. Eu tinha recebido ali, mas o dinheiro que tinha recebido ali, vou falar a você... não deu nem pra fazer a compra da semana (risos)... ali tava vindo contato, entendeu? Aí sem gás e sem dinheiro... Aí rlr demorou um pouco, encostou a caminhonete que ele tinha, encostou a F1000 dele... 'vim dar boas- vindas pra vocês'. Aí deu boas- vindas... Oh zé, você já precisa de alguma coisa?' Falei 'ó, não vou dizer pra você que eu não preciso, não... Eu tenho só um botijão...'. Só que eu já menti, né? Porque dava vergonha, né? Você chegando e ainda pedir pro patrão.... Falei 'eu tenho só um botijão, só que o botijão tá acabando, e o gás vai acabar essa noite, porque... não deu tempo de pegar outro gás ainda, não. Não deu pra pegar, porque eu tenho só um botijão, só. Então, tem que acabar esse aí, senão não dá'... 'sem problema nenhum, eu vou lá no Pindorama, na minha... na minha venda e eu vou trazer um botijão pra você com gás e tudo, e aí depois você me paga o botijão, e o gás não precisa pagar e...

tem mistura?’ Falei, rapaz, esse homem tá abusando da... tá abusando da bondade. Falei, mistura também a gente não tem, não. ‘Mas compra tem, né?’ Falei que compra tem um pouco... Ah, então tá bom, então. Compra tem, falei. Aí foi pra lá e trouxe.

Naquela época a turma comprava muito carne... costela de frango, que a turma usava muito pra comer. Foi lá e trouxe uns três pacotes daquele lá. ‘Isso aí é bom, isso aí é bom... eu como também. Eu sou rico, mas eu já passei fome’, ele falava pra nós... ‘eu já comia galinha, comia galinha cozida, passei muita fome. Sou rico, mas passei muita fome’. Explicando pra nós, né? Um homem, um homem japonês muito bom, muito aberto. Ele não tinha esse negócio... ele chegava na sua casa, tomava café com nós, não era aquele patrão que chegava na sua casa e dizia se a mulher fizer café eu não vou tomar não. Porque às vezes o café não foi bem coado, né? Porque tem muitos patrões que é assim aqui na aqui na roça tem patrão assim desse jeito. Desse aí ele não vai na sua casa fazer nada, que se oferecer um café, um suco, ele não quer tomar não. Aí, pegou e trouxe... trouxe isso aí, trouxe o botijão, daí eu agradei ele. Daí ele falou ‘segunda-feira, que é feriado, você ajeita tudo... terça-feira, segunda-feira eu venho aqui’. Aí ele veio na segunda de novo, eu tava ajeitando... ele falou ‘amanhã que é terça-feira você pega esse trator aí, arranca dele e leva pra roça pra mim. O seu compadre vai levar o dele... e espera lá. Espera lá, que aí eu chego pra dar a segunda ordem’.

Então funcionei o trator cedo com arrancadeira. Falei, caramba... logo no primeiro dia eu vou logo pra arrancar batata? Era o que eu fazia, mas só que primeiro dia... você vai chegar no primeiro dia do serviço... mesma coisa de você pegar o primeiro dia de carga que você vai chegar... você vai, né? Onde o frio na barriga vem, né? E cada lugar que você trabalha... cada lugar que você trabalha é diferente, né? Aí cheguei lá, meu compadre explicou pra mim... ele falou pra mim ‘oh, compadre, ele tem outro negócio, viu? Ele mandou ir arrancando, já... mandou ir arrancando, que tá vindo um ônibus, e vem buscar gente lá de Biritiba o ônibus... o ônibus tá vindo lotado, tá vindo umas 120 pessoas. Falei, puta merda... E a batata tá boa de preço, ele mandou eu ir arrancando. Aí eu baixei minha arrancadeira na frente, falei ‘que marcha, compadre, que tão acostumado arrancar?’. Ah, é terceira reduzido bem devagarzinho. Beleza. Aí ele ia lá, mostrou que tava jóia, piou o trator atrás e foi. O ônibus chegou, parou lá no meio. Ele desceu do ônibus, abriu a porta... desceu do ônibus, saiu correndo atrás meu. Chegou lá, subiu no trator, assim, pegou na minha mão... ‘tudo bom? ‘tudo bom!’ Falei, ó, eu não sei como é que é o seu estilo aí... tá bom de arrancada assim? Foi lá atrás, deu uma cavucada na terra... que a batata eu não sei se vocês nunca mexeram com isso aí, vocês não sabem. O segredo de batata pra arrancar você tem que ir atrás da arrancadeira e cavucar com a mão pra ver, senão cê corta.... tem que cavucar para ver se a fundura sai normal, senão cê corta tudo... corta tudo. Você corta uma coisa, uma coisa nova mesmo, pegar uma faca e cortar... que cortar aí já é tudo condenado. Aí falou ‘tá 100%, continua assim’.

Aí continuei arrancando... foi três passadas que eu dei arrancando, chegou o pai de outro japonês aqui. Ele já morreu também, o pai dele chegou, olhou pra cara do meu patrão e eu já tinha parado de arrancar, que ele tinha falado pra mim parar dar um tempo, que tinha muita batata, muita batata. Mas tinha batata

que Deus o livre e guarde... ele tava com a marca de duas rua e já tinha arrancado 10 ruas. Aí deu uma paradinha, deu uma paradinha, eu fui procurar serviço pra fazer. Você é tratorista? Zé, vem cá um pouco... você é tratorista. Quando parar de arrancar, você acompanha o seu compare, o que ele fazer, você faz. Se o ele não fazer nada, você não faz nada, pode ficar coçando, ele falava. Aí o meu cumpadre saiu, eu saí também. Mão no bolso, e eu também com a mão no bolso atrás dele (risos). Foi pra lá, eu fui atrás, foi para cá, eu fui atrás também. Aí chamou pra arrancar de novo, daí chegou outro japonês... 'vai arrancar de novo, né?' Vai... 'cê tem que mandar ele arrancar, ele 100%... Ele. Se você não tivesse pegado, eu mandei o japonês vir atrás dele, mas ele falou que você tinha pegado, então não pode cortar a fila. Eu queria ele no meu sítio. Ele é tratorista 100%, os outros é só conversa. Ele é tratorista'. Aí o patrão foi 'e o que que eu tô fazendo? Por isso que eu corri na frente, peguei ele, dobrei o salário dele... não sei se cê vai que dobrar o salário dele a mais'... 'não, você pegou, tá bom'. Aí eu fui arrancar e falei, eu falo para você, ele abaixa a arrancadeira e nem fica regulando lá. Ele abaixou, vai embora, pode cavucar atrás que não tem um cortado. E era mesmo, eu arrancava a batata, parece que quando ficava na mão meu, eu tava acostumado já. Eu abaixava a arrancadinha e ia embora, porque era difícil cortar. Agora, se eu estivesse meio nervoso, aí a salada vinha... chamava de salada (risos). Aí, tá bom, arrancamos batata... arrancamo era oito caminhões.

Ali era o dobro... era oito, nove caminhões, tinha que arrancar dez caminhões de batata por dia. Arrancava batata até quatro horas da tarde... depois das quatro, ficava até nove horas, oito horas lá pesando o barracão. Chegava dá calo aqui na mão, que tanto carrega saco. Dez horas da noite chegava em casa, tomava um banho... era a casa pertinho do barracão... tomava um banho, jantava e quando era de manhã cedo, saia de novo. E ele falava, e sempre falava pra mim: 'não esquentar a cabeça não, que pagamento vai vir gordo'. Falei, eu quero só ver, só pensando comigo... aí foi no dia treze, foi dia quatorze, arranquei.

Dia quinze, quinta-feira... ele chegou, subiu no trator, com a cardenetinha na mão assim... 'oh zé, hoje é dia de tirar o nome dos funcionários pra saber quantos funcionários quer de vale pra fazer compra. Hoje não pode meter o pau, hoje tem que arrancar na mão do gato'... 'como assim?'... 'Tem que arrancar devagar, que hoje tem que arrancar só até duas horas só. Até o almoço tem que sacar tudo até duas horas, que depois das duas horas todo mundo vai parar... eu vou levar tudo embora, e vocês tem que fazer compra. Se não abastecer a casa, como é que vai comer no decorrer da semana?'

Eu falei 'mas e o dia de hoje?', que eu me preocupava muito com o dia, né? Como é que ia ficar o dia de serviço, tem que me pagar o dia, né?... eu falei 'e o dia de serviço?'. 'Isso aí é pra minha conta, não se preocupa não... quanto que cê quer de vale?' Ah, eu tenho três dias trabalhado, cinquenta conto tá bom. 'Não! Não é cinquenta conto que fala. Você vai ganhar quatrocentos conto por mês, então é setenta por cento do pagamento. Eu olhei bem pra cara dele... setenta por cento do pagamento? Ah, rapaz, então tá bom, se você vai me dar. Eu sei que ele me deu lá, não sei se foi... acho que foi cento, deu cento e cinquenta reais. Acho que foi cento e cinquenta que ele me deu. Vou dar cento e cinquenta. Cento e cinquenta, toda quinzena, tá bom? Falei, tá bom. Eu sei que eu cheguei na hora do almoço, entreguei o

dinheiro pra Dalva. Tinha uma bicicleta, aí a Dalva pegou a bicicleta... eu morava onde era a venda, deixou as crianças, quando as crianças eram mais grandes... quantos anos cê tava naquela época? Eu não lembro, acho que com uns dezessete.

Então... ela ficou na casa, a mãe pegou a bicicleta e veio na... veio na venda. Pegou, pagou um trocadilho na divina venda, que, é... fiquemo devendo lá, e fez o resto de compras. Ela fez compra, mas fez compra grande, e ela tinha no decorrer da semana, tinha que levar... não sei qual deles tinha que levar no médico ainda. Comprou bastante, fez compras mesmo... deixou dinheiro pra comprar alguma coisa no meio da semana comprar mistura e dinheiro pra ela ir pro Mogi levar a menina no médico ainda. Mas a compra passava... deu pra passar 15 dias. Como diz os cabra, deu pra passar 15 dias e ainda sobrar. E pegou até outro gás... pegou outro gás. Aí, como diz os cabra, a partir daquele dia eu comecei a saber o que era a vida... eu comecei a saber o que era a vida. Batata todo dia de tarde a mulher levava pra casa aquela batata que ela plantava, uma quantidade de batata que... eu sei que provavelmente vocês não entendem... não entendem de plantação. Nós plantava a batata barata, que era uma batata que dava mais ou menos a batata de futuro, uma batata de 800 gramas cada um. Cada batata 800 gramas. E plantava outra batata chave, uma mais pequena. Todo dia eles davam uma caixa de batata pra ela levar pra casa. Eu falava que ela nunca comeu aquilo mais uma caixa, que se algum parente vir na casa pode dar, que aqui não tem miséria. E aí é daquele jeito...

Aí quando chegou no final do mês, foi pagar. Ele me deu mais 200 e pouco, e falou pra mim 'você quer pegar hora extra?' Eu falei 'ó, eu não vou ter nada... pode ficar com você aí, que eu tenho que comprar... mais pra frente eu tenho que comprar umas coisas, que eu tô sem televisão, a televisão tá assim e tal... eu não tô precisando, não vou pegar não. Pode ficar com você, fica na sua mão que é melhor, que quando eu precisar, eu...'. 'Não, aqui é assim: se o funcionário não quer, que nem vocês tratorista não quer, eu vou anotando aqui e deixo guardado. O dia que... quando você for precisar da hora extra, se você for precisar pra amanhã, hoje você fala também... ô, hoje eu vou precisar da hora extra, pode mandar somar que às vezes... às vezes estoura... daí tem mês dele pegar 800, 900 conto a hora extra. Às vezes estoura. Eu olhei pra cá, depois... japonês, se não conhece eu. Não fala isso pra mim, que você tá perdido, pensei comigo. Mas não deu outro. Foi no outro mês, nós trabalhando, trabalhando já meio de novembro, chegava de tarde... o irmão dele já veio ter amizade comigo, japonês muito bom, seu Toshiro, tem amizade boa comigo, precisava moer a cenoura. 'Ô Zé, ocê não moia pra mim domingo?' moio... 'hoje não vai arrancar batata de tarde, você não moia pra mim até as oito horas?' 'Moio...' Amanhã ocê não liga a bomba antes da hora do amanhecer pra moiar lá, pra depois arrancar batata?'... 'que horas você quer que eu...? Depois das quatro horas da manhã eu tô acordado'. 'Ah, então tá bom, você pode ligar ali pras cinco horas, mais ou menos, é duas linhas só pra dá pra moiar'. Aí foi.

Tinha dia que eu levantava quatro horas da manhã, ligava a bomba e... de noite, assim, que tinha que moia três vezes por dia a cenoura, por causa do sol, senão a cenoura... a plantação tem que ter segredo, tem que ter macete, se não tiver, você não colhe. Mas colher boas plantas... aí eu lá. Passou o mês de novembro, não recebi hora extra. Foi dezembro, acabou a batata, ele veio... falou assim 'ô Zé, acabou

a batata. É final do ano, tem que somar, pagar a hora extra seu... pagar a hora extra seu, dá o décimo terceiro seu, e você tem que ir atrás do seu ex patrão pra dar a carteira pra fichar o seu. Tem que fichar o seu, cê não pode trabalhar sem fichar, não. Aparece outro aí, faz uma proposta melhor que cê vai embora... e por falar nisso, a casa o pedreiro vai começar a fazer... eu vou começar a fazer'... Então tá bom.

Aí pegou e me deu... naquela época, três meses. Três meses me deu parece que foi 150, 160 conto de décimo terceiro. Falei, décimo terceiro, é. E esse aqui é hora extra. Eu olhei... caramba! 480... eu sei que deu quase 600 conto de hora extra. Com hora extra e décimo terceiro e pagamento do mês deu mil e pouco naquela época. Cheguei em casa, olhei pra cara da minha mulher... ó o dinheiro que eu peguei no mês de serviço'. Foi louco pra ela. Aí fomo lá em Mogi, lá fizemo compra... comprou uma bicicleta nova pra ela, pra levar as... que ela levava as crianças todo dia, dá onde nós morava até na escola de bicicleta as criança mais pequena. Aí foi no... aí depois deu uma semana de férias pra nós no começo do ano, dia 2 de janeiro. Aí dia 2 de janeiro eu fui em Mogi tratar de queima de estoque que tinha sempre no Mogi. Eu fui comprar uma televisão, mas ia comprar a prestação, né? Eu falei... eu vou deixar esse dinheiro pra fazer alguma coisa, comprar as coisas mais entrecoizadas e vou comprar a prestação, que sabia que dava pra pagar... sabia que dava, né? Aí cheguei em Mogi e achei uma televisão de queima de estoque, comprei lá uma televisão nova... uma Philco novinha na queima de estoque. Comprei também, paguei... paguei um carro, mandei trazer em casa... Aí melhorou muitas coisas. Aí nesse mesmo ano compramo uma geladeira, que esses dia mesmo eu tava falando pra ela... tem 33 anos, nunca trocou gás (risos)... comprei lá.

Aí ele fez a casa pra nós. Três meses ele fez a casa... fez uma casa nova pra nós. Aí ele chegou pra mim e falou 'a palavra minha nunca falha, né?'. Falei não... o que você promete você cumpre. E cumpriu mesmo. Ele é um japonês que eu trabalhei muitos anos com ele. Fiquei 11 anos... e se não tivesse declarado falência, eu tava lá até hoje. O meu cunhado, meu cumpadre... meu cumpadre, ele quando saiu lá de Rio Preto, acho que tem uns 40 anos. Ele aposentou lá, e tá lá até agora. Mora lá ainda. Nunca saiu de lá... é um lugar muito bom. Tem muitas pessoas por aqui, que é bom a gente não falar o nome, que são muito boas. Mas tem muitas pessoas por aqui, nesse ramo aí, que são muito falsas. Eles promete e não cumpre. Não cumprem, e olha lá... se você começar a falar muito, ainda é capaz de começar a falar mal seu pro outro não pegar, pra não contratar você. Tem muitos... mas eu aprendi muito. Minha vida, como diz os cabra, minha vida de... eu aprendi muito com essa raça aí. Mas é uma vida boa.

Aí no Quatinga tem muitas pessoas que trabalhou comigo, ensinei muitos moleques aí dirigir trator. Mas é... a maior parte foi aprendido comigo. Na época quebrava o milho na mão... na época quebrava o milho na mão. Ali já tem uma turma que trabalha, fazem dois turnos. Tem uma turma ali que vem, não sei da onde que vem, que quebra milho à noite na mão. Só que hoje o milho não tá tendo aquela exigência que tinha antigamente. Antigamente você colhia o milho melhor e a exigência era outra. Cê tinha que quebrar, tirar aquela sapata dele e deixar só nas espiga pura, né? Hoje a turma manda tudo, como diz os cabra, com tripa e tudo. Eu mesmo tinha uma turma que tinha uma senhora que comprava milho. Ela

morava em Ferraz, acho que já deve ter falecido. Ela vinha com a turma dela... ela era uma senhora, ela e o marido. Ela pegava muito essa turma da rua... esse drogado de rua, entendeu? Esse drogado de rua que tava lá, ela catava tudo e trazia pra roça. Falava 'ô seus filhos de uma puta, quero ver se eles usam droga no meio da roça lá'. Soltava no meio da roça para quebrar milho. Ela dava comida... dava comida, pra alguns dava roupa, comida e chegava no final da semana, dava o dinheiro, mas dava o dinheiro no final da semana. Então, trazia pra roça e quebrava.

Tinha dia aí que eu saia da roça, 2h30 da manhã, 3h da manhã puxando milho para ela. Quebrava 600, 700 sacos de milho toda noite. Era toda noite. A gente tinha que puxar, que eu era tratorista e aí eu e meu cunhado puxava. Tinha que puxar pro caminhão. Aí levava. O filho dela ia pra fazer a entrega e de manhã cedo voltava para a roça de novo. Ela dava risada, ainda tirava sarro... um dia eu se atrapalhei. Te atrapalhei não, né? Ela era muito safada demais. Ela chegava e trazia uma peneirona grande assim... então ela tirava as ossadas da sardinha. Chegava lá, jogava sal, ponhava tudo no cinto do pés de milho naquela peneira no meio do miarau para tomar sol para secar e mandar na hora do almoço pra almoçar. Aquela coisa de nordestina, ela falava. Um dia eu falei para ela 'eu vou dar um tomo naquela coisa de sardinha'... mais de 10kg de sardinha aí eu quero ver o que ela vai fazer pra catar sardinha no meio da terra. Não deu outra... (risos). Eu passei com a carreta e pegou no pé de milho, derrubei tudo. Ela falou 'Oh Zé, na hora do almoço eu lhe dou o almoço, você não vai fazer uma coisa dessa para mim, Zé'... Eu falei 'não, o carro derrapou...'. Derrapou nada, foi sacanagem mesmo (risos). Fazia mesmo...

ENTREVISTA 8

Minha experiência na roça começou com meus 7 anos, com minha mãe e meu pai. Sempre fui pobre, né? Então, nesse tempo de 30 e poucos anos pra trás, você tinha que ajudar os pais, né? Então, você trabalhava na roça, e era tempo de pegar batata, a gente colhia batata ali no chão. Então, tudo a gente ajudava a mãe e pai, hoje em dia, agora, esse tempo de agora, uns 20 anos, uns 10 anos pra cá, as coisas mudaram, né? Teve a nova lei que não pode bater em filho. Eu tenho uma filha de 14 anos, vai fazer 14, hoje você não pode punhar na roça, a educação de um dia pra trás pra hoje é muito diferente...

E a parte da roça é assim, antigamente era tudo braçal, você fazia tudo nos braços, era com enxada, você batia o enxadão no chão pra fazer, pra plantar milho, para plantar... as plantações, né? Hoje não, hoje é tudo agrícola, né? Hoje é tudo maquinário, tratores, né? Então o tempo de antes já não é mais de agora, é tudo tecnologia, né? E aí quem não trabalhou não está tendo mais essa educação, está muito diferente e acho que é isso. Minha rotina de trabalho no campo é acordar de domingo a domingo, não tem folga. O corpo acostuma, você ficar em casa não dá, porque o corpo já não... pede pra sair, pede. Já tá pedindo, né? E assim, no campo, na agricultura, é bom porque você tem um ar livre, né? Se você for trabalhar num lugar onde que é fechado, você fica batendo o cartão, fica batendo o dedo, cumprir o horário... na roça também é a mesma coisa. Só que assim, na minha parte é só, você só faz o que tem que fazer e você já pode ir embora. E assim, é trabalhoso, bem puxado. Puxado porque aí você pega seis horas, aí sai meio-dia, onze horas... mas é gostoso, né? Você mexer na terra, cuidar é muito bom, mas é bem

cansativo.

Salário é razoável, depende de cada patrão, né? Que não são todos, se você pega uma pessoa boa, ele paga bem, agora, se você pega uma pessoa que gosta de ficar explorando, ele paga menos. Agora eu não tenho o que reclamar e gosto... não troco o sítio, assim, roça para morar em cidade. Eu vivo dois anos pra cá, então, tem 38 anos que eu moro no mato, né? No sítio... e sempre trabalhei. É gostoso, eu gosto. Agora hoje, essa juventude, essa juventude, né? Que nem a minha filha que não sabe pisar no chão e vive doente. Eu com 40 anos, eu dificilmente pego gripe. Minha filha já é pré-diabética, tem esofagite, tá com uma pressão alta, tem pressão alta e hoje, as turmas dos 40, 50, 60 anos... minha mãe tem 66 anos, ela é saudável, faz tapete também, a vida inteira foi trabalhar na roça e continua. Agora essa juventude não. É só celular, celular, celular... acaba com a mente das crianças, né? E não tem aquela educação, agora eles são assim, são bons na tecnologia, bateu rapidinho. Já agora a gente não, é um pouquinho mais lento, mas a gente consegue, mas a roça eu não troco pela cidade, nem o salário.

Eu acho que a roça moldou tudo, caráter, tudo... a gente só falta com respeito se a pessoa faltar, né? E hoje essa juventude não, você fala qualquer coisa, ele já sai batendo o pé e já vai te responder, não tem respeito como antes, essa juventude de hoje é raramente você pegar alguém que tenha respeito com você, é difícil mas eu não troco. Com meus 40, eu não troco com uma menina de 18, 20 anos... E o salário, não é salário, né? Tipo assim, bico, né? Então os bicos saem melhor do que quando você é registrado, sai mais e você consegue fazer as coisas, porque aqui, ó, eu não tenho sítio.

Eu moro aqui no Quatinga mesmo tem 38 anos, eu vim com dois anos pra cá, então o ensinamento que minha mãe... praticamente minha mãe, né? Que meu pai bebia muito, né? Mas o ensinamento que minha mãe deu eu trago até hoje. Ela falou, se você tiver um vício... eu fumo, eu tenho vício de fumar. Eu fumo desde os meus sete anos também, não, desde os meus nove que eu fumo. Tem 40... tem 30 e poucos anos que eu fumo, né? 31. Ela falou assim, se você quer ter alguma coisa, corra atrás, faça o que você quiser, não rouba, não mata, não faz coisa ruim pra ninguém, só que você mantém seu vício. Assim, já fui casada primeiro, morei lá, né? Fui uma dona de casa, só que sempre virado pra roça, nunca deixei de trabalhar, sempre trabalhando... e se eu ficar dentro de casa me dá agonia. Eu faço o que dá pra fazer, tipo louça, é o normal, né? Só lavar a louça, fazer comida e tomar banho, casa, praticamente. Eu não sou muito, porque não dá tempo, porque é sempre fazendo as coisas.

Eu não troco a roça, por agora, não. Tem a parte do salário, né? Então depende de cada patrão, né? Que nem ele, eu não tenho que reclamar, ele é o agricultor, né? Então ele é o meu patrão, ele paga, ele manda a gente fazer e a gente obedece. A gente mexe com nabo, não sei se vocês conhecem nabo, aí a gente colhe dois mil nabo por segunda, quarta e sexta, então vai sair dois, quatro, seis mil nabo em três dias. E às vezes eu faço entrega para Suzano também, não é só diretamente ali, você não fica diretamente ali na roça, né? Eu já faço entrega também com esse carro aqui, mais dinâmico, né? É, então, tipo assim, tem entre o sítio e a cidade, né? Tem o meio termo, né? Só que cidade é só pra fazer o que tem que fazer, pagar conta e já vem embora, porque eu não aguento cidade. Mas assim, roça é bom, eu gosto, as vezes machuca, fica ruim, dá uma martelada no dedo, mas é gratificante.

Na faixa desses 40 até os 60 anos de idade, porque tem gente com 60 e poucos anos... eles estão trabalhando, eles trabalham, eles plantam, então, assim, mesmo que seja um pouco no quintal, eles estão fazendo as coisas, né? Sempre tão perto dessa terra, porque, assim, a mente da gente que mora assim e quem mora na cidade, então é um pouco mais diferente, né? Quem mora na cidade, quando vem pro sítio, é novidade, tudo diferente, é tudo novidade e a gente que mora aqui, vai pra cidade, tem coisa lá que é novidade também, tem muitas coisas, que nem aquele negócio do paquímetro também. Quem não conhece, chega na cidade, tem que fazer lá o paquímetro, né? Zona Azul. Você vai lá pra Suzano, tem a Zona Azul, aqui no sítio, o que eles fazem? Eles alugam o sítio, que nem aqui, tudo é alugado, né? E vem fazer festa pra cá, porque aqui pode fazer barulho até o dia amanhecer, eles têm esses contatos, só que tem muita gente que não consegue morar no sítio, porque aí tem aranha, tem cobra, então eles têm um pouco de medo mas eu amo a roça, eu gosto de ficar aqui, aqui eu tenho a minha liberdade, porque se for pra cidade, você tem que pagar aluguel, pagar imposto, tudo você paga e aqui não, aqui você fornece.

ENTREVISTA 9

Desde... nasci na Roça, né? Minha mãe veio para cá em dois mil e... ela tinha... ela é de 46, ela tinha 5 anos. Com meu vô. Na época eles tavam desmatando ainda as... pra plantar, para começar a cultivar a agricultura. Aí ela começou nessa idade, ia para cá. Aí quando eu nasci e começamos a trabalhar, a gente já começou depois que deu-se por seis anos, já começamos a se envolver também na atividade, né? Pra ajudar. A princípio era para ajudar, acrescentar a renda, né? Então a gente ia para a escola, fui até quatro anos na escola só, na escola da nossa região mesmo, que é Quatinga. Voltava da escola, era meio período, né? Voltava correndo, eu já trocava roupa, ou às vezes ia com a roupa e me trocava no sítio, na roça, para já ajudar a catar batata, enfim, carregar tomate, as coisas. Então foi desde sempre, praticamente, que a gente conseguiu trabalhar na roça.

E agora, em 1990, eu tinha 13 anos... 12 para 13 anos, aí eu saí da escola, encerrei, né? 5º, 4º ano, porque não dava mais para estudar. Não dava mais porque não tinha mais, a escola só era até a quarta série. Então a gente, se quisesse, já tinha que ir para outro lugar ou à noite em Taiapuê, já que já não tinha. Não dava para ir, então a gente saiu. Aí começamos a trabalhar a partir daí, de imediato, direto na... ativado direto na lavoura. Então, agora a gente... até os... de 90 até 2003 a gente... eu era funcionário, encarregado de outra lavoura de outro japonês. Depois que encerrou a atividade lá, como eu aprendi a trabalhar com aquele setor, eu passei a trabalhar por conta própria. E aí a gente plantou crisântemo, plantamos depois algumas hortaliças, e hoje, depois... já com 22, 23 anos a gente trabalha só com produção de nabo pra a indústria. O que pra mim é 100%, é melhor. É o contrato, né? Então já produz já com uma venda garantida. É bem mais seguro.

Muitos aqui não tem, né? Essa... essa atividade. O nabo é bem comum na região. Aqui, dessa região toda, que planta essa escala de 20, 25 mil unidades por mês, e o outro rapaz que planta em Suzano, de 25 a 30 também. Então, é essa atividade que a gente exerce aqui na nossa região. Só a gente planta pra

essa empresa, que não tem mais outro produtor nessa escala, não tem. Isso não é um produto comum... você não vê. Acho que a gente não consome tanto assim também, né? É... visando o pessoal oriental, né? Pessoal japonês, os chineses, os coreanos, indonésio. Esse povo, como São Paulo, tem muitos desse povo, né? E a empresa, ela produz em Suzano e ela leva pra... transporta pra outros estados esse produto. Takuwan chama, né? Quando o nabo em natura, eles produzem a conserva e distribuem, né? Pra região aí.

Sem dúvida trabalhar na roça e ajudar minha mãe ajudou a construir o homem que eu sou hoje... sem dúvida. O ensino na roça é bem diferente do ensino na cidade. Eu posso falar porque também eu conheci muitas pessoas que foi educada na cidade, entendeu? Então na roça, por mais difícil que possa ser o deslocamento, o acesso à mercado, à... outras coisas assim, necessário, né? Também a educação é bem diferente, né? Pra quem vive na roça. Mas hoje com essa mudança toda, essa globalização aí de... como é que chama? de nações, hoje não tem mais isso. Hoje, agora, é tudo uma coisa só, né? Quem tá na roça, quem tá na cidade, é a mesma coisa. É o meu ponto de vista, né? É a minha opinião. Mas a roça de modo geral pra mim, se eu, tipo assim, eu só fui na escola quatro anos, né? Mas se eu pudesse prever o futuro, há anos atrás, né? Entre escolher a agricultura ou ter uma outra profissão, eu escolheria ser agricultor. Porque pra mim, né? Não só o que eu sou hoje, mas pela própria renda de vida, né? A construção que a gente construiu até hoje foi da roça, do campo, entendeu? Tudo veio de lá, né? Tudo veio do campo. Agora, assim, coisa que eu nunca fiz, nunca vou fazer, nunca vou falar, é criticar o trabalho do outro, de outra pessoa. Porque, assim, tem você, eu sou do campo, você é da cidade, né? Eu penso assim, você precisa de mim e eu preciso de vocês, né? Preciso de vocês para poder estar fazendo esse trabalho que vocês faz, precisa da escola hoje, preciso do transporte, né? Embora eu use pouco, mas eu preciso do transporte porque transporta as pessoas que consomem o meu produto, não é verdade? Eu preciso da cidade. Vira uma cadeia, né? As pessoas que vendem roupa... tudo. Eu acho que ninguém, né? Vive sozinho no mundo porque um tem dependência do outro. Tanto é que eu acho que essa perfeição não veio do acaso. Eu acredito que Deus tem esse planejamento. Por quê? Porque você pode ver que em cada país ele deixou minérios diferentes. No Brasil deixou isso, no Japão deixou aquilo, no Oriente Médio deixou mais combustível. Para cada um está dependendo do outro, né? Mesmo assim o homem ainda tenta... Faz guerra. Dependendo do outro eles faz guerra. Imagina agora, eu falo para vocês, se não tivesse... se não fosse dessa forma. As pessoas elas agredem, elas matam as outras, elas ofendem as outras pessoas precisando delas. E se Deus não fizesse dessa forma, imagina como seria? Seria pior. Se é assim, já é difícil. O ser humano é isso daí, essa diferença, essa imperfeição, na verdade, é o interessante. Se fosse todo mundo igual, também, seria chato. Você é igual a você? Aí você brigaria com você mesmo. Antes de você sair, você vai na festa... antes de você sair pra festa, você costuma vestir mais de duas roupas. E quando você vai, você fala assim que não tá legal. Então é coisa que não é perfeita. Mas é isso que faz interessante. Então, pra mim, todo mundo... todo mundo, cada no seu ponto naquilo que você sabe fazer... você é importante, entendeu? Meu ponto de vista é isso daí. Então, eu já falei, eu fui da escola quatro anos só, mas eu, se eu quisesse estudar mais eu poderia.

Hoje, na verdade, muitos amigos meus que fazem parte da segurança me convidaram pra fazer... pra voltar pra escola, pra fazer ENCCEJA pra voltar para a escola e trabalhar na civil, na abertura civil. Você pode trabalhar até com 35 anos. Mas eu não quero. Eu te falo para você, eu dou glória a Deus pela agricultura, onde Deus me pôs e não deixou eu. Então, que nem eu já falei, mas jamais desfalei de outra profissão porque preciso dela. Eu preciso de um médico, é... preciso uma farmacêutica, preciso um mercado. Então, agradecer a Deus por tudo, né? E por todas as pessoas que hoje tem no mundo. E o campo também é uma escola, né? Sem dúvida. Na verdade, assim, a gente tá trabalhando na roça desde nascer. Sempre toda a minha vida foi no campo. Mas como na medicina, que o médico nunca sabe tudo o que de fato você tem, mesmo examinando, examinando, examinando, a agricultura também é assim. Todo ano é diferente. Você nunca sabe quais são as dificuldades que você vai enfrentar. Climática ou, né? Ou de pragas. Você nunca sabe o que vai se enfrentar. Então pra nós também é novidade todo ano. E nós depende do que? A gente trabalha, e você plantar, né? Cultivar, cuidar, é uma coisa. Mas não tiver os caras que estudaram, os agrônomos, os técnicos, para produzir semente para nós, ou defensivo agrícola, ou insumos agrícolas pra nos dar, nós tava lascado, porque você não tem a produção. Antigamente você plantava um milho qualquer, um grão qualquer pra você comer, dá. Mas pra você transportar a durabilidade tem que ser diferente. Então hoje, por isso que eu falo, para nós é preciso as pessoas, aqueles que estudam. Porque se eles não estudar, a gente planta, mas a gente não conhece a planta. Você acha que a gente conhece, mas a gente não conhece. O interior da planta, o que ela precisa, a forma dela... eles fazem isso. Então, você vai e compra aquilo que eles lançaram. Então, tem várias variedades. Hoje, para nós, isso aí ajuda muito, essa tecnologia no campo, tanto de máquinas agrícolas quanto semente, não tem comparação com o que era no passado. Muito, muito, meu Deus do céu, muito. Então, tipo assim, antigamente, tanto é que diminuiu. Mas eles foram fabricando essa tecnologia, foi ajudando justamente na época que o campo mais precisa. Porque hoje, quem tinha lá três, cinco, seis filhos, hoje não tem mais. Eles fazem um lá, dois no máximo. E mesmo eles, os filhos que tem, os poucos que tem, não fica no campo. Eles vão, voltam, vai pra a escola, né? Faculdade, enfim, e procura outra opção fora do campo. E isso, infelizmente, na verdade, o que está acontecendo? Está cada vez mais diminuindo. Hoje, nós não somos mais a mesma quantidade que nós era 10 anos atrás. Cada vez, cada ano que passa, nós estamos diminuindo. A nossa profissão, nossos parceiros, né? Nossos companheiros, nossos agricultores, cada ano que passa, nós somos menores números. Então, isso, lamentavelmente, vai chegar um dia que o alimento vai ser difícil de se encontrar. Não porque a gente...O campo está fechado para trás. E aí essa tecnologia hoje só não foi mais pior, porque a tecnologia está ajudando muito a gente. Hoje, você está com a... a máquina faz e você tira serviço de mais de 20 pessoas. Então, pra nós, para mim mesmo, eu uso esse tipo de tecnologia de hoje. A gente investe nisso aí. É caro e o governo, cada vez que muda o governo, a nossa preocupação aumenta. A gente já começa a imaginar o que ele vai fazer. Porque a máquina que a gente compra é super cara. Então eles fazem como é... financiamento. Só que cada vendedor que você vai fazer, você precisa de mais de 12 documentos para provar a sua atividade. E o seu nome tem que estar ali zero bala, não se

financeira. Aí os juros deles é um pouco alto para você pagar, porque você não tem só aquela máquina que você vai pagar. Você tem a sua conta mensal, então tudo isso tem que caber dentro do seu orçamento. Você tem 12 anos para você levantar o dinheiro para pagar o orçamento. 12 meses, aliás. 12 meses para você fazer isso. Mas 12 meses, não são doze meses de produção. Porque cada planta, o mínimo que ela gasta ali é 60 dias. Algumas delas leva até 120 dias. Então, não é só aquilo que você vai pagar, né? É só a despesa mensal. Mas a gente preocupa, cada vez que muda o governo, a gente preocupa com isso. Com a forma que ele vai tratar a agricultura. Os combustíveis, a gente usa muito isso aí. Então a gente vive naquela ansiedade, né? Infelizmente. Diária, praticamente.

Não sabe o que vai acontecer... você viu que ontem, é... sexta-feira a loja que a gente comprou a... insumos ligou pra mim. Se eu, se eu ia comprar adubo, aproveita aí que semana que vem vai ter ajuste devido à guerra. Até nisso você é afetado por aquilo que acontece em outros países. Por isso que eu falei que um depende do outro. Entendeu? Então, nada que a gente produz aqui vem nosso. A semente que eu produzo, que é o nabo, ela vem de Japão, pra você ter uma ideia. Então, os insumos é tudo vindo lá da Rússia. Então, o combustível é da onde? Então, se você fica aqui no Brasil, você fica refém. Você fica refém. Você fica refém dessa manobra que eles fazem, essas coisas que eles fazem com o outro. Então, parece que eles não param pra ver, né? Me fala, se você não tiver alimento, você não tem disponibilidade, saúde pra você fazer uma bomba. Não tem força. Ou você vai morder uma bomba? Você não vai dar uma mordida numa bomba daquela. Então, eles deviam de ver isso, né? Pra gente. Mas, lamentavelmente, isso não vai acontecer. Eles sabem disso. Então, a gente produz muito, sabe? No nosso Brasil. Aí você vê pessoas de fora, países de fora, países africanos, realmente, sofrendo por alimento, é aquilo lá, no agricultor, é um tapa no rosto. Porque às vezes a gente chega, eu não costumo fazer isso, mas tem lavouras... meu cunhado fez isso ano passado, lavoura de repolho, você toma tudo, você passa tudo de tudo aqui lá. Porque não tem como você transportar para lá o que você precisa, entendeu? Aí a pessoa passa na rua e fala assim 'olha lá, olha como os caras são ruins, os agricultores estão jogando fora, mas não dá pra ninguém'. A questão não é isso, se você for cortar pra mandar pra alguém, não é viável. Porque pra tirar da roça, você tem que ter mais gastos.

Tinha que ter um governo que apoiasse esse lado. Aí transportavam esses alimentos aqui no Brasil mesmo, para as pessoas que precisam no Brasil mesmo. E tem muita gente que precisa. E não consegue chegar. Não sai do campo. O campo é jogado fora, mas não consegue ir lá dentro. Pode ver tomates jogado fora... você já viu, né? Quando está barato, joga tudo fora aquilo. Aquilo podia ser utilizado, na verdade. Então, para nós, produtor rural, aquilo é uma ofensa. Você poderia... leite jogado fora. Mas não sai do campo. Não consegue tirar aquilo do campo. Então, se vier você jogar, passar o trator, a máquina em cima, sai uma bala para você. Estava com o trator e aquela vida dupla na terra. Mas não é porque nem se quer. Eu falo isso porque eu conheço, eu trabalho nessa área, não é porque nós quer, é porque é o que dá para fazer. É difícil? Sim. Isso é uma tristeza pra a gente, pra nós produtores rurais. Mas o que a gente fala para fazer mais uma vez é, a preocupação que a gente tem é que cada ano, nosso número diminui.

A população mais nova não olha com bons olhos pra essa produção. Não... não tem mais. Meu sobrinho, pra você ter uma ideia, todos meus sobrinhos, todos, tem bastante. Um trabalha no negócio de peças da aeronáutica, outro trabalha de gerente, o outro é motoboy. O outro, só ficou um com o pai dele, o outro, ele é policial militar. Tudo novo. Aí você fala assim, quem ficou na roça? Ninguém. Só os pais meus, que são minha família, que são da produção rural, né? Dois irmãos e eu. Minha filha não vai continuar na roça. Minha dúvida é se ela não vai continuar na roça. Eu não tenho ninguém pra continuar. Meu irmão que trabalha comigo cuida de uma parte, eu cuido da outra. Tem um molequinho, minha menininha. Ele também não vai continuar. Tá falando de ser outra profissão já. Então por ali você já percebe que não vai ficar. Não vai ter gente pra continuar esse trabalho na lavoura.

Mas tem gente, muitas pessoas que trabalham na lavoura. Muita gente nova hoje trabalha na lavoura. Mas pra tocar ela, pra fazer dela um negócio, não tem. Não tem, não consegue. Então não tem interesse. Eu não sei se pela própria população das pessoas, pela educação que se passou, mas não tem interesse. E quando eu te falo isso, principalmente nós aqui, né? Não sei qual é a idade de vocês, talvez a gente não vê isso. Mas daqui uns 10, 15 anos, quem sabe, 20 anos aí a gente vê o resultado do que tá acontecendo hoje. Os filhos da japonesa... Mogi era quase 80% era japonês. Hoje não tem mais. Eles misturaram a geração. Os filhos deles, mesmo que eles não quisessem, os filhos começaram a misturar, começaram a se juntar com pessoas de outra etnia. Começou então a misturar, a diversificar demais a cultura. E passou a ser diferente agora.

Antigamente você podia perceber que os filhos mais velhos, eles tocavam o negócio do pai. Mas casavam com a da mesma, da mesma, da mesma... hoje não, hoje eles misturam muito. Então se você viu, tanto é que eu falei pra você com prioridade, porque tem uma... tem uma... todo ano tem uma igreja dos Budas lá. São as igrejas normais que tocavam lá. Então, Cada ano que passa, você diminui eles. E cada vez que eu fui lá, eu participo com eles. Devido à religião, eu sou diferente. Mas eu estou sempre ajudando com eles. Então, eu percebi, eu comentei com um deles, e eles falaram comigo, que eles pagam para poder produzir aquela festa deles lá. Cada ano, diminui esse valor. Porque mistura muito. Está perdendo a cultura. Aí você chega lá, os cabra japonesada, os filhos deles, com o cabelinho tudo rosa, verde, brinquinho na orelha, não que eu tenha algo contra isso, mas é algo que não se via nessa geração, digamos assim. Não tinha, quando tinha isso? Não tinha. Era um negócio mais sério, mais fechado, mais na deles ali. Hoje não, hoje tá tudo misturado. Então, tipo assim, hoje também levou pra outra área, né? Então, nisso aí, eles, que eram grandes produtores na nossa região de Mogi, hoje não tem mais. Diminuiu muito, muito, muito. Como você pode ver, muitos deles... esse terreno aqui, que é um deles, foram vendidos. Porque os pais faleceram, os filhos não prosseguiram mais. Então os filhos venderam, estão vendendo os terrenos. Se você olhar de modo geral aqui, os terrenos estão sendo vendidos.

Esse aqui é um deles. Eu comprei porque o pai faleceu, né? O filho não quer tocar mais, entendeu? E é isso que acontece, e os que eu planto é arraindado porque ninguém toca mais. Então, eu falo, eu tenho 48 anos e não sei mais o que vai acontecer. Porque ela não vai tocar, e ali eu não tenho nenhuma experiência que ela case com alguém no futuro aí, e esse alguém toque a minha profissão. É mais

provável que não. Isso, mas eu falo pra vocês, no dia que está vivendo hoje, na forma que está vivendo hoje, se ela achar alguém que trate ela bem hoje, já tem que dar graças a Deus. Você tá olhando pra fora aí? Não tem, não é muito motivo não, né? Você vendo aí, mais pra vocês moram, trabalham nas cidades, convivem lá, então é difícil. É difícil pra você. Eu acho que é mais difícil pra vocês hoje se preservar, né? Na integridade na cidade do que nós hoje no sítio. Porque pra vocês é muito mais.

Aqui a gente tenta manter também bastante a segurança, né? Eu sou... que nem eu falei que minha profissão é produtor rural, mas a gente participa de reuniões de segurança no bairro, a gente tem contato direto com o pessoal da guarda, da GCM, da Polícia Militar, e fora as parcerias que a gente tem com os policiais militares. Isso aqui é uma bagunça vir para cá em 2010. Era gente, era carro desmanchado no lugar, carro roubado, era gente que se matava por aí, jogava no mato. Então, quando eu vim para cá em 2010, a única coisa que eu vi aqui foi cinco caras batendo em um porque tinha roubado um gado. Eu falei pra todo mundo, deu um passo pra eu ver o gado, o cavalo, ele devolveu. E assim, aí acharam ruim comigo porque eu dominava aqui aquela maneira de impor, né? Mas você percebia que era tudo... aí quando eu vim pra cá, isso foi em 2010, fez pouco tempo, 15 anos, já aumentou aqui em população com 100% ou mais. Porque não tinha ninguém, o pessoal não queria vir pra cá, entendeu? Porque era muito... mas era muito crime. A gente conseguiu isso graças à união que a gente tem com a segurança. Isso faz diferença.

Mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Isso, se vocês quiserem colocar depois nos seus documentos aí, né? O que atrapalha muito, na verdade, é que dá segurança... mas dá segurança para se repreender, mas não segurança real é as câmeras... as câmeras de monitoramento. Elas hoje, se você tiver uma câmara de monitoramento, mas você tiver uma lei que seja rígida conforme as imagens, conforme as coisas ocorridas naquela situação, bem. Mas as câmaras de monitoramento hoje são usadas para aqueles que querem defender o erro. Entendeu? Porque a população, o cara não respeita a PM, não respeita a justiça, porque tem medo de ser preso. Eles são soltos. Eles respeitam porque tem medo de levar umas pancadas e su,ir por aí. Aqui, para mim, vou fazer para vocês, para mim aqui, e eu falo para o próprio comando da Polícia Militar, para mim aqui sem câmara é melhor do que tem. Sem iluminação pública é melhor do que tem, porque isso inibe o ladrão de roubar. A punição não é pra quem é vigiado, é pra aquele que vigia. E se tivesse uma lei, né? Que fosse firme, né? As imagens, as câmeras funcionaria, mas para inibir o crime. Agora, pra identificar as pessoas que estão procuradas, não tem coisa melhor. Mas, é assim, por isso que tá nessa forma que tá.

Então, pra mim, hoje, o Quatinga ali, aqui, tá mais calmo por causa disso. A gente não tem monitoramento. Então, tipo assim, atrapalha. Hoje tem internet boa, mas eu não ponho câmara pra poder tentar catar nada. E essa pode ser usada contra mim um dia ainda. Enquanto a lei não mudar, né? Eu não vou poder ficar... você se protege hoje em dia com essa lei que nós temos, com essa política que nós temos, melhor dizendo, aparecendo o menos possível, entendeu? Você não pode se defender, você tem que levantar a mão. Tudo que você compra, você tem que levantar a mão. Então aqui um tempo atrás, estava tendo roubo de trator. Tem muito valor máquina agrícola, vocês sabem. Então, direto, direto. A

gente começou a se envolver com essa... tem 10 anos que eu estou me envolvendo com essa sociedade da segurança, porque... pra inibir isso.

Eu acredito que se você fizer algo, acho que Deus próprio vai te ajudar também naquele instante. Se você ficar dormindo, então não vai mudar nada. Mas se você começa a correr até terminar aquilo, acho que, na minha opinião, é esse o conceito. Deus também vai te ajudar. Ele fala assim, se Deus não cuidar, em vão vigia o sentinela. Ele fala que se Deus não cuidar, você vai vigiar em vão. Mas ele não te isentou de estar vigiando, isso aí é por escrever. Fica tranquilo, não precisa vigiar que eu estou tomando conta. Não, ele não te isentou de vigiar. Tem que vigiar. Isso em todo modo na nossa vida. Esse é o meu modo de pensar. Então, era isso que eu tinha pra poder compartilhar com vocês aqui.

ENTREVISTA 10

Bom... pra mim, no caso, trabalhar na roça foi uma novidade, né? Que eu mudei pra região de Mogi, tinha 18 anos de idade. Então, até então, sempre trabalhei em firma... é, de cidade grande, né? Aí foi novidade... aí mudando pra cá, não achava outro serviço fora esse, aí comecei. Aí, comecei a tomar gosto, aí continuei... até hoje tô trabalhando aí na área rural. Eu comecei com plantação de legumes, aí fiquei um bom tempo plantando legumes, depois passei pra parte de hortaliças. Até então eu trabalhava por conta, tinha um terreno e tudo, mas só que devido a não... vamo dizer assim, não saber manter muito bem o... administrar, né? Não sabia administrar, então fui e quebrei. Aí parti pra trabalhar de empregado, e tô aí até hoje. Hoje é com hortaliça. Já tô registrado assim, vamos dizer, uns nove anos já. E tô aí. É um serviço que eu arrumei e gostei, tomei gosto e tô até hoje.

Antes eu morava em São Paulo... bem diferente, viu? É bem diferente, porque lá era acostumado... cidade grande. Às vezes tinha um matinho na beirada de casa que meu pai pedia pra carpir e aí eu e meu irmão corria, não carpia não (risos). Aí daí, então, passar pra trabalhar com área grande assim, mexendo com capinagem, esses negócio, foi bem diferente. E no começo, não vou mentir, foi duro pra acostumar, mas depois toma gosto. Aí vai. Hoje, se for pra dizer bem, se for pra mim sair pra trabalhar numa firma fechada, acho que eu não consigo mais não. Eu acostumei porque... a gente trabalha livre. É um serviço ingrato, se quer... se vê: é sol, chuva... mas a gente acostuma com a liberdade. Não é que nem numa empresa que cê vai trabalhar, cê fica ali trancado, fechado, às vezes a gente entra, tá de dia, saí e já tá de noite, não vê o sol... Você entra ali e só vai sair na hora que der o horário. Aqui não. Onde eu trabalho aqui, uma hora eu tô aqui... que nem o patrão meu, que ele tem terra aqui, tem terra lá pro lado de Furnas, tem pra todo lado. Uma hora a gente tá aqui, outra hora tá lá, outra hora tá em outro lugar. Então é um serviço que a gente tem uma liberdade, se sente livre. Uma parte de São Paulo eu vim pra Mogi. Aí fiquei uns 10 anos por aqui, aí mudei de novo, fiquei uns 4 anos pra lá e voltei pra cá de novo. Minha família é tudo, bem dizer, daqui. Minha sogra mora aqui também no Quatinga. E eu me sinto parte daqui da comunidade. Eu me sinto. Não tem nem como não se sentir, né? É muitos anos já. É muito tempo, então a gente cria um vínculo com o lugar, né?

A minha rotina de trabalho é... levantar cedo, ir pra roça trabalhar, deu o horário, vem pra casa, toma um banho, janta, dorme e é a rotina. E no outro dia vai de novo. É uma hora de almoço, né? Mas esse patrão que eu tô é um patrão muito bom, viu? A gente precisa de um horário a mais, ele libera. Você precisa sair mais cedo também, não tem problema. Então, nessa parte aí é um serviço que a gente gosta por causa disso aí: a gente tem uma liberdade... a gente precisa fazer alguma coisa mais cedo, ele libera. A gente paga a hora aí durante a semana... e assim vai. Aqui é bem legal mesmo. É bem diferente do trabalho que eu tinha em São Paulo. Eu sempre trabalhei trancado em firma. Desde os 15 anos trabalhando em firma. Aí, 18 anos, meu pai cismou... vamos mudar pra sítio, vamos pro sítio. Eu e meu irmão até não gostou muito, não... sítio, mato. No começo foi difícil, mas depois foi pegando o gosto, acostumou.

Eu sou casado e conheci minha esposa aqui também, que ela mora aqui do lado... meus irmãos veio tudo também, mora tudo pra região de Mogi também, ficou tudo perto. Até inclusive essa época que nós fomos embora, foi eu, meu pai, minha mãe e minha esposa e... nessa época eu tinha só um menino pequeno. O resto ficou tudo pra cá. Aí foi bem difícil, porque a família ficou tudo longe, né? Aí depois desse tempo, falei, ah... vamos voltar pra lá de novo, já que tá todo mundo aqui. Tem meus cunhados também, que é tudo trabalhador, trabalha tudo com negócio de chácara também. Só tem o irmão que ele trabalha em firma, o resto é tudo parte de chácara. Virou algo de família, assim. Ah, todo mundo pegou gosto e foi. Minhas irmãs casou com... arrumou marido, casou, eles tudo trabalhavam com isso também e continuaram. Elas ajudam também.

Pra mim não foi tão difícil mudar pra CLT... porque o serviço, a bem ver, continuou o mesmo, só mudou a característica, que aí eu trabalhava pra mim, eu tinha meu negócio, aí fui trabalhar de empregado pro patrão. Então, em relação ao serviço, pra mim foi bem tranquilo, porque continua a mesma rotina que eu tinha. A mudança que foi, que em vez de eu tirar pra mim, eu tenho que fazer pra mim e trabalhar pro patrão pra ele ter o lucro dele, né? E... com certeza vir pra cá ajudou a construir o homem que eu sou hoje. Com certeza. Com certeza, que eu era muito bagunceiro (risos). Eu era só um negócio de gandaia, rua e 'vamo pro fluxo'... não parava em casa. Hoje não, hoje sou mais tranquilo. É difícil sair, fico em casa assim, fora. Não tá trabalhando, fico mais em casa. Como poderia ser se eu estivesse naquela rotina que eu tinha? Na cidade grande. Podia ser bem diferente, bem diferente... em relação a hoje, né? E outra, o lugar é mais tranquilo também, bem mais tranquilo. E eu gosto de morar aqui. Adoro, hein? Já morei em Taiaçupeba, mas igual aqui no Quatinga não tem... não, o bom é essa parte do sossego. Você pode sair, ninguém mexe com nada... às vezes você vê as molecadas com uma baguncinha aqui e ali, mas na deles, na deles. Mas é bem tranquilo aqui, é um lugar bom para se morar. Inclusive até meu filho também, meu filho trabalha junto comigo na lavoura. Ele trabalha junto comigo lá na lavoura, só que ele trabalha num setor e eu num outro. E como ele é novo, canso de... 'filho, vai arrumar um serviço numa firma, que você tem mais benefício'. Mas não, pegou gosto também. Ele pegou gosto e não sai. Ele tá com 28. Aí tem um outro menor que tem 22... ele não quer saber de roça não, o negócio dele arrumou uma firma, tá chegando há dois anos e pouco lá, foi o

primeiro serviço. Ele já tá lá há dois anos e pouco. Eu cansei de chamar ele pra trabalhar na roça. Não, que pai, roça nada. Aí arrumou uma firma e tá lá. Não pegou o gosto, né? Em uma parte eu achei bom, porque é um negócio que vai pra frente, tem um futuro, né? Ele pode crescer na empresa e tal, agora que nem um trabalhador rural não, é difícil para ele crescer da área que ele trabalha, ele que pega ele vai continuar ali.

Mas o outro pegou gosto... pegou que não sai, não quis sair não. Não fica, não sai não. E já chamaram ele assim... tem um rapaz que é encarregado dessa firma que meu mais novo trabalha, já chamou ele... 'não, eu arrumo pra você', e ele não quer... não, pegou gosto. Acho que também puxou o pai, pegou pela liberdade que tem, né? A gente trabalha se sentindo livre. Você não faz uma coisa com, vamos supor, amor. Você faz uma coisa tipo forçado... obrigado. Eu já me senti muito assim quando trabalhava em empresa. Você fecha os portão... nossa, é horrível. E eu tinha profissão nessa época que trabalhava em firma, eu era torneiro mecânico. Mas não peguei o gosto de se sentir preso. Aí pegou, vou pra roça (risos). Aí me encontrei. Já é muitos anos já...

Eu tenho dois filhos só. Um com 23, outro com 28. Tudo homem formado já, tudo formado já, só não arrumou namorada (risos). Tá, mas não quer não, esse de 28 aí é sossegadão. 'Pra que, pai? Pra dar trabalho, não quero não' (risos)... é mais serviço, ficar com os colegas dele aqui, nem sair assim, não sai pra esses bailes funk, esses negócios... pegou o ritmo do lugar é. E é calminho aqui, né? De vez em quando às vezes faz um barulho lá para baixo, mas acaba logo. Não é que nem no centro, nossa... que a gente vê na televisão por aí... agora mesmo eu tava assistindo uma reportagem ali sobre esses fluxos do lado de São Paulo lá. O negócio é barulhento, é o inferno.

Mas em relação à cidade grande que é bem tranquilo. Daqui eu acho que eu não saio mais... ah, acostuma. Eu tenho 33 anos e acostumô, não tem jeito mais não (risos). Às vezes pra mim ir pra Mogi que tem que fazer um exame, alguma coisa... eu já me dou um desespero e já chego em casa estressado, com dor de cabeça. Inclusive nessa firma que meu filho trabalha, cinco anos atrás mais ou menos, arrumei serviço lá. Três dias eu não fui mais, não aguentei não... não dá, não acostumei não. Aí eu falei, não, não dá não, aí... arrumei nesse japonês aí, fiquei três anos, aí saí, fui trabalhar em outro, fiquei dez meses, aí não gostei, voltei pra esse outro de novo, tô lá. Quando a gente se acostuma com a liberdade, não dá pra deixar preso mais não... e esse aqui é um patrão muito bom pra mim também. Ele paga meus salário, me dá os auxílios, tudo. Agora inclusive agora também na área que eu tô na parte do repolho. Dá pra ver até a vez que eu saí de lá e fui agradecer ele, eu disse 'você não é um patrão, você é um pai'. Aí saí pra bater cabeça, porque eu ganhava bem lá, fui pra outro Japonês. Não sei, deu uma doidura na cabeça, pra ganhar um salário mínimo, seco. Aí fiquei 10 meses, voltei. Eu voltando, acabei de voltar, ele já me pagou tudo o que ele me pagava antes. Agora fico aqui, não saio mais de lá. Não falei nada. A gente é assim mesmo, às vezes. A gente bate cabeça, pensa que é uma coisa que não é certa, você vai ver é errada... e às vezes a gente só descobre que não é fazendo, né? Senão não descobre. Fica naquilo. Será que é? Será que não é? Tem que fazer pra descobrir. Bom que deu pra voltar. E eu nem tinha saído do japonês, nem tinha pedido a conta. Saí, dali fui lá falei

com ele... ele: 'não, te pego de novo'. Falei, então agora eu vou lá e peço a conta para não dar outra cabeçada, né? Que nem muitos fazem aí, não vou pedir a conta para ir pra ali, aí pede a conta fica desempregado. Mas acho que falei tudo e o amor que eu sinto pela roça, pelo trabalho livre. É sofrido, mas é gostoso. A gente se sente, como se diz... realizado. Viram a família aí. Que nem que na semana do domingo, que não vejo a hora de chegar segunda-feira pra ir trabalhar... Mas fico feliz de poder compartilhar isso com vocês, porque às vezes a gente não têm ninguém pra falar né? Às vezes eu quero falar com a minha esposa, mas ela chega cansada, porque trabalha em escola e ainda faz doce em casa... ai não tem com quem falar, né? E é bom poder falar.